

GLOSSAR GRAMMATISCHER TERMINI DER ARABISCHEN LINGUISTISCHEN TRADITION

Das Glossar enthält grammatische Begriffe der arabischen linguistischen Tradition (ALT), wie sie in der im Jahr 2006 an der Universität Bayreuth eingereichten Dissertation des Autors mit dem Titel „Das System der Verbalstämme in der arabischen linguistischen Tradition: Elemente der morphologischen und semantischen Analyse“ verwendet und kommentiert wurden.

Die Glossen sind nicht alphabetisch, sondern nach den folgenden Kategorien geordnet aufgelistet: *Allgemein und Methodologie, Morphologie, Syntax und Semantik*. Obwohl die Grenzen zwischen den Bereichen im Sinne der ALT oft fließend sind, ermöglicht diese Darstellungsweise die Erstellung eines allgemeinen Rahmens, um die wichtigsten Konzepte aufzuzeigen.

Eine Reihe von Begriffen ist im Glossar mit mehreren, zum Teil voneinander abweichenden Deutungen wiedergegeben. Dies lässt sich aus verschiedenen Faktoren ableiten.

Einerseits ist die Terminologie der ALT selbst oft „mehrdeutig“, sodass eine adäquate Erklärung stark vom Kontext abhängt. Dadurch kann von grammatischen Termini im heutigen Sinne manchmal kaum die Rede sein.

Andererseits stammen diese Termini aus verschiedenen „Grammatikergenerationen“ ganzer Jahrhunderte und sind nur im Kontext der Ansichten des jeweiligen Grammatikers bzw. seines „Zeitgeists“ zu verstehen. Oft lassen sie sich nur in synonymischen Aufzählungen oder binären Gegenüberstellungen erklären.

Die zuvor erwähnte Dissertation kann in der Bibliothek der Universität Bayreuth eingesehen werden.

Das Glossar könnte für alle von Nutzen sein, die sich für die Geschichte der Sprachwissenschaft bzw. die arabische linguistische Tradition interessieren.

MARAT YAVRUMYAN
Universität Bayreuth, 2006
Staatliche Universität Eriwan, 2015

1. ALLGEMEINE TERMINI

kalima (kalim)

Wort (Wortform), *Lexem*; (*linear-segmentatives Morphem*); die einzig relevante sprachliche Einheit in → *'ilm at-taṣrīf* als „self-contained phonological unit“ (Carter 2004; Gabučan 2000), wo die *kalim* schon abgesonderte und gegebene Realitäten mit bestimmten Grenzen sind (→ *ḥarf al-ʿirāb*; *ḥarf al-binā*), deren Struktur oder morphologischer Bau (→ *ḥurūf ʿaṣliyya*; → *ḥarf zāʿid*) nur in den *paradigmatischen Beziehungen* analysiert werden kann und darf (Wortform). Zum Verständnis der syntaktischen Relevanz der *kalim* siehe auch → *kalām*; → *naḥw*; → *ʿāmil* vs. *maʿmūl*.

kalām

Rede, Äußerung; *linear-segmentative* (bzw. *informationell vollständige*) Kette der *kalim* (bei *Sībawayhi*); Satz (→ *jumla*).

(1) Der Terminus technicus *kalām* als Verbalnomen (*maṣdar*) weist auf den Prozess und auch auf das Resultat dieses Prozesses hin. Bei *Sībawayhi* stellt er entweder im Allgemeinen den Begriff der Rede (auch als Objekt der Grammatik bzw. als Objekt des Beschreibungsmodells) oder einer korrekten Äußerung dar.

(2) Für *kalām*, genauer gesagt, für ein beliebiges Objekt, was als *kalām* wahrgenommen wurde, gibt es einen wesentlichen Bestandteil, nämlich sog. *ʿifāda* (die *informationelle* (*semantische*) *Vollständigkeit*, → *ʿifādat al-maʿnā*; *yufīd*). Mit dieser Fragestellung taucht das Problem der

Absonderung der „informationell vollständigen“ minimalen Einheit auf. Bei Sībawayhi fungiert als solche die Kombination *musnad* (das, was angelehnt wird) + *musnad ʿilayhi* (das, woran angelehnt wird), mit zwei möglichen Arten: nominal und verbal. Siehe auch → *naḥw*.

(3) (bei Sībawayhi) prädikative (nicht-eigenständige) Konstruktion, die in eine Äußerung an der nur für eine Wortform (→ *kalim*) bestimmten Stelle auftreten und positionell der einzelnen Wortform äquivalent fungieren kann; z.B. *marartu bi-rajulīn darabanī; allādī ʿin taʿti-hi yaʿtika zaydun; ʿanā wa-l-lāhi ʿin taʿtīhi laʿātika; ʿin taʿtinī fa-ʿanā karīmun* (→ *jumla*).

naḥw

Syntax, syntaktische Theorie; syntagmatischen Analyse der Wortformen.

Auf der Ebene der syntaktischen Analyse der Äußerungen (→ *kalām*) sind (bei Sībawayhi) die elementaren und gleichzeitig auch die einzigen Einheiten die → *kalim* (Wortformen). Alle anderen Elemente auf dieser Ebene haben nicht den Status einer ganzheitlichen Minimaleinheit. Auf dieser Ebene liegt der Schwerpunkt nicht auf der Bestimmung der syntaktischen Konstruktionen (Komplexeinheiten) und der Beschreibung ihrer formalen Eigenschaften, sondern auf der Bestimmung und der Beschreibung von Kombinations- und Aufstellungsregeln konkreter *kalim* in der Äußerung. Die syntaktische Theorie präsentiert die Äußerungen nicht als von den Wortformen zusammengesetztes Element, sondern als eine Gesamtheit der einzelnen Wörter, welche auf eine gewisse Weise zueinander angeordnet und geformt sind. Somit kann man sich die Äußerung als eine Anzahl von einzelnen Wörtern oder als eine linear-segmentative Kette der *kalim* vorstellen, in der alle *kalim* miteinander durch die Rektionsverhältnisse (→ *ʿāmil* vs. *maʿmūl*) verbunden und in Abhängigkeit von diesen Verhältnissen auf eine bestimmte Art und Weise (→ *mabnī ʿalā: faḥ, damm, kasr, sukūn* vs. *muʿrab: marfūʿ, mansūb, majrūr, majzūm*) geformt sind. Die

Flexion (→ *ʿrāb*) der *kalim* bestimmt nicht die syntaktische Konstruktion (später als → *jumla*), sondern einerseits ein anderes *kalim(a)*, d.h. ein anderes Element der gleichen Ebene, und andererseits, die Aufstellung dieser Wortformen (zu)einander. Mit anderen Worten treten die *kalim* an einer gewissen Stelle in der Äußerung auf und dabei eine *syntagmatische Beziehung* (*ʿaḥwāl al-mutanaqqila*; wechselnden Relationen) mit einem oder mehreren anderen *kalim* eingehen. Für die Analyse dieser ist in der ALT schon die *naḥw* zuständig.

Jede Stelle im Redeverlauf ist nur für *ein einziges kalim(a)*, als eine von den drei möglichen Wortklassen *ism*, *fiʿl* oder *ḥarf* gedacht und reserviert. Letzteres wird nur in dieser Hinsicht als ein Objekt der morpho(phono)logischen Analyse (→ *ʿilm at-tasrīf*) wahrgenommen.

ʿilm at-tasrīf

(1) *Morphologie; paradigmatische Analyse der Wortformen*; in diesem Sinne ist für den *ʿilm at-tasrīf* nur der innere Bau jedes einzelnen Wortes (→ *ʿabniyat al-kalim*) relevant, und *ʿilm at-tasrīf* ist auf die Analyse durch Segmentierung der „inneren“ Bestandteile eines Wortes orientiert. Die Wortformen sind hier schon abgesonderte und gegebene Realitäten mit bestimmten Grenzen, deren Struktur oder morphologischer Bau nur in den *paradigmatischen Beziehungen* analysiert werden kann und darf. Die Morphologie ist jedoch nicht nur formal orientiert. Hier werden auch die „Bedeutungen“ (→ *maʿnā*, *PL maʿānī*), die sowohl die ganze Struktur des Wortes, als auch die einzelnen Bestandteile haben können betrachtet.

(2) *Morphophonologie*; in diesem Sinne ist für den *ʿilm at-tasrīf* schon *ʿaḥwāl ʿabniyat al-kalim* ([unterschiedliche] Zustände der Wortstrukturen) relevant, welche als morphophonologische Regeln (→ *taǧyīr*) dargestellt werden, als (1) *qalb* (Elision oder Assimilation eines Halbvokales); (2) *ḥaḍf* (Elision); (3) *badal* (Substitution); (4) *naql* (Metathesis), (5) *ḥaḍf al-hamza fī t-tasrīf* in Verbindung mit *la-hu*

‘iwad̄ idā dahaba (Tilgung mit einer kompensatorischen Substitution: *ya’af̄ilu → yuf̄ilu und *yu’af̄alu → yuf̄alu; Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 360.17-22; II, 170.17-20); (6) id̄gām (Elision des kurzen Vokals zwischen zwei identischen Segmenten: *-KL_iVL_iV → -KL_iL_iV; *if̄āl_ial_ia → if̄āl_il_ia; Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 363.9-11) usw.

taḡyīr

Veränderung der Ausdrucksseite; Übergangsmöglichkeit der Ausdrucksseite der Wortstruktur (→binā) von der theoretisch-abstrakten Basis- zur praktisch-gebräuchlichen (Oberflächen-)Form, dargestellt als eine bestimmte Regel.

ḍarūrāt aš-šīr

dichterische Freiheit; die Grundregeln der Verslehre im Allgemeinen sind in der ALT seit Sībawayhi (*al-Kitāb* I, 7-10) als eine Generalisation der in der Sprache real fungierenden Erscheinungen und Formen gesehen, die im Gedicht meist nicht in den Wörtern oder an den Stellen vorkommen, die der übliche Redeverlauf erlaubt. Außerdem rufen diese Grundregeln keine solchen Erscheinungen hervor, die sich mit der allgemeinen Struktur des Arabischen nicht übereinstimmen können. Was die Verslehre als *Notwendigkeit* „erlaubt bzw. lizenziert“, ist nur eine partielle Anwendung der im Beschreibungsmodell festgelegten allgemeinen Regeln.

‘uṣūl

Grundzüge der Wissenschaft, Methatheorie

ma‘nā

Bedeutung; Der Begriff *ma‘nā* (als *ma‘ānī l-kalim*) wird bei Sībawayhi dargestellt: (1) als synonymische Paraphrasierungen durch bestimmte semantische Komponenten

(lexikographische Deutung)¹; (2) als eine bestimmte semantische Komponente in der (grammatischen) Bedeutung irgendeiner sprachlichen Einheit²; (3) als eine bestimmte morphologische Funktion³; (4) als eine bestimmte syntaktische Funktion⁴.

1.1 METHODOLOGIE

qiyās/samā‘; ‘aṣl vs. far‘

Die Auswahl des sprachlichen Materials bzw. der Belege nach ziemlich strengen Regeln durch Beobachtung von autoritären Quellen, wie Koran, alte Poesie, und der als „rein“ betrachteter Sprache. Der *qiyās* als „der rationale Teil“ der arabischen wissenschaftlichen Denkweise systematisiert in der Grammatik die Angaben des *samā‘* (wört. Hören, Zuhören). Die Systematisierung erfolgt durch Zusammenführung einiger markierter Erscheinungen (*far‘*, PL *furū‘*, wörtl. Zweig) zu den *prototypischen oder unmarkierten Zentren* (‘aṣl, PL ‘uṣūl, wörtl. Wurzel) mittels *Feststellung oder anerkannter Begründung der Ähnlichkeit einer bestimmten Art zwischen den verglichenen Kategorien*. Der Begriff *qiyās* als Analogie wird meist in diesem Sinne verstanden und in der Grammatik als eine konkrete Regel dargestellt oder modelliert.

al-xiffa vs. at-tiqḷa; ‘awwal/qabl vs. ba‘ḍ; ‘aqwā vs. ‘aḍ‘af

Eine von den mehreren möglichen Gegenüberstellungsmöglichkeiten der *basischen* (unmarkierten) vs. *markierten* Kategorien neben der ‘aṣl vs. far‘; ‘awwal/qabl vs. ba‘ḍ; ‘aqwā vs. ‘aḍ‘af in Rahmen der sog. Markiertheitstheorie der ALT (Owens 1988:199ff.). Z.B. die Behauptung über die *Unmarkiertheit* (*al-xiffa*, vgl. →*taxfiḥ*) der Nomina stützt sich auf die folgenden Perspektiven:

- i) die allgemeine semantisch-syntaktische Unmarkiertheit (*al-xiffa*) der Nomina im

Vergleich zu den Verben (az-Zajjājī, *Idāh*, 100-101; Sībawayhi, *al-Kitāb* I, 5.8-11);

- ii) die Unmarkiertheit (*al-xiffa*) der indeterminierten Nomina im Vergleich zu den determinierten Nomina (az-Zajjājī, *Idāh*, 100; Sībawayhi, *al-Kitāb* I, 5.19-21);
- iii) die Unmarkiertheit (*al-xiffa*) der Triptota-Nomina (*mā yaṣarif*) im Vergleich zu den Diptota-Nomina (*mā lā yaṣarif*) (Sībawayhi, *al-Kitāb* I, 6.1-2).

In der Morphologie, z.B., gelten als *al-'awwalu* (unmarkiert) die dreiradikalen Stämme (aufgrund des „häufigen Gebrauchs“ in der Sprache; Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 336.22-227.1) und *taqīl* (schwer, markiert) die mehr als vierradikalen Stämme (im Hinblick auf das → *distributive taṣrif*- und → *direkt-derivative iṣtiqāq*-System der Stämme; al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 9.1-3).

tanwīn

Nunation oder das Segment /n/ am Ende des Nomen;
 (1) trotz der Tatsache, dass das Segment /n/ am Wortende diskret wahrgenommen wurde (vgl. hierzu z.B. die Formulierung *nūn sākina*, die Schreibweise in der Verslehre und in den sog. khalilischen Kreisen), interpretiert das Beschreibungsmodell diesen vokallosen Auslaut /n/ als *Nunation* (*tanwīn*) der → *ḥarf al-'irāb* genannten Position - {Fa.ʕa.[L]^{u,a,i}}ⁿ. - und nicht als ein diskretes Segment /n/ am Ende des Wortes - {Fa.ʕa.[L]^{u,a,i}}.nø.}⁵. Das Wortende (→ *'awāxir al-kalim*) ist im Beschreibungsmodell bereits mit einer anderen Funktion markiert, nämlich (*ḥarf*) *al-'irāb* bzw. → (*ḥarf*) *al-binā'*. Die letzte Tatsache, als eine systemische Voraussetzung, determiniert, dass das Beschreibungsmodell jedes beliebige Element nach dem *ḥarf al-'irāb* (bzw. *ḥarf al-binā'*) entweder im Status einer neuen *kalim* (Wortform) bestimmen „darf“ oder in die Wortstruktur integrieren „soll“. Beim Konzept *tanwīn* wird die zweite Lösung gewählt⁶ und der Auslaut /n/ im Status eines Augments (→ *zā'id*) in die Struktur des Wortes oder, genauer gesagt, in die Struktur des letzten Konsonanten - des *ḥarf al-'irāb* - im

Status der zweiten Vokalisierung oder der „uneigentlichen Variation“ integriert - .K^{V1V2}. (Sančes 1974:70-71). Die *Nunation* (=V₂) ist genauso variabel, (vgl. hierzu z.B. die Formulierungen *laḥāq at-tanwīn* vs. *ḍahāb at-tanwīn*; Sībawayhi, *al-Kitāb* I, 2.7flg.), wie die „eigentlichen Variationen“ des *ḥarf al-'irāb* - die im Beschreibungsmodell als Flexionsendungen gedeuteten Vokalisierungen (→ *ḥaraka*) -u, -a, -i (=V₁).

(2) Außerdem ist das auslautende Element /n/, als Kennzeichen der Indetermination, im Beschreibungsmodell bei Erklärung der *Triptota* und *Diptota* Formen⁷ relevant.⁸ Diese Relevanz deutet das Beschreibungsmodell als die Funktion (→ *ma'nā*) dieses Elements um, nämlich als 'Kennzeichnung ('*alāma*) der relativen Leichtheit (→ *al-xiffa*, Unmarkiertheit) und damit bedingter Fähigkeit voll (*tamakkun*) deklinierbar sein (*Triptota*) der *Nomina*' (Sībawayhi, *al-Kitāb* I, 6.1-2; Ibn Jinnī, *Munšif* I, 15.5-6).

binā' xāṣṣ li-

die axiomatische Idee der Existenz einer konkreten Form für eine bestimmte Bedeutungskonstituente bei Sībawayhi (*al-Kitāb* II, 252.2-8). Siehe auch → *binā' 'alā ḥida*; → *waq'*; *istiḡnā/tarak*; → *lafz muxtalif*.

1.2 EINWERTUNG DES SPRACHMATERIALS

šādd

eine überlieferte (belegte) nichtsystemische Anomalie oder morphologisch unproduktive Form; als *šādd* gewertete Formen können im Beschreibungsmodell weder nach einer allgemeinen Regel (→ *qiyās*), die vorher schon identifiziert wurde, noch nach einer solchen allgemeinen Regel, die man im Beschreibungsmodell noch einführen könnte, erklärt werden. Keine allgemeine Regel ist an diesen Formen mehr anwendbar (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 240.12-13). Die Grenze zwischen der

Norm und der Ausnahme sind manchmal „beweglich“. Die Begriffe wie *šādd*, *luġa* (Variante), auch *jayyid* (besser), *ʿaqyas* (normativer) und die Formulierungen (s.u.) wie *qad qāla baʿḍ al-ʿarab*, *qad-banū* oder *qad-jāʿa fī l-kalām* usw. spielen eine wichtige Rolle in Methodologie der Verarbeitung, Beschreibung und Erklärung des Sprachmaterials in der ALT.

šādd min qabīl al-ġalat; šawāb

morphologisch unproduktive Formen (z.B. denominalen **tamafala* Stämme wie *tamaskana* ~ 'arm werden'; *tamandala* ~ 'sich mit dem *mandīl* bekleiden' oder *tamadraʿa* ~ 'sich mit dem *midraʿa* genannten Kleid bekleiden'), die das Beschreibungsmodell zuerst als fehlerhafte nichtsystemische Anomalie (*šādd min qabīl al-ġalat*) gewertet (Ibn Yaʿīš, *Šarḥ* VII, 156.4-5), deren → *šawāb* (korrekte bzw. korrigierten) Variante unter einem der normativen Stämmen (*tafaʿala* - *tasakkana*, *tanaddala* und *tadarraʿa* mit den gleichen Bedeutungen) integrieren lässt (al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 68.9-16).

šawāb

Das Wort *šawāb* bedeutet nicht nur 'Richtiges, Richtigkeit' sondern auch 'Vernunft, Verstand, Bewusstsein'. Als Begriff sollte es anscheinend eine Bedeutungsnuance „eine (im Rahmen des Beschreibungsmodell 'rational' korrigierte) korrekte Erscheinung (Form)“ demonstrieren; mit anderen Worten, nicht nur irgendeine Form, die sich ins normativen Beschreibungsmodell problemlos integrieren lässt, sondern eine solche Korrektur dieser Form, die bewusst und zweckmäßig gemacht wird.

laysa fī l-kalām

theoretisch-bildbare, aber im Arabischen nicht-realiserbare (*wa-laysa fī l-kalām [Form X]*) oder in einem konkreten Paradigma nicht-vorkommende (*wa-laysa fī šayʿin min al-ʿsmāʿ wa-š-šifāt [Form X]*) Stamm.

qad banū

weist anscheinend auf das Sprachgefühl auf der Norm der „Muttersprachler“ bei Bildung einiger Formen hin, welche das Beschreibungsmodell trotzdem *normativ* nicht einschätzen kann (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 239.21-22).

wa-qad jāʿa fī l-kalām

bloß eine Identifizierung irgendeiner Form (Variante) im Arabischen (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 240.7-10).

wa-qad qāla baʿḍ al-ʿarab

eine beschränkte Variante im Gegensatz zur sprachbezogenen → *qad banū* oder in beiden Hinsichten indifferenter Formulierung → *qad jāʿa fī l-kalām* (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 240.10-12).

tadāxul, luġa, luġāt tadāxalat; mā šadḍa

eingemischte Varianten, Mischformen; regelwidrige Bildungen; deutlich andere (im Vergleich zu Sībawayhi) systembezogene Bewertungskriterien des besprochenen Materials bei den späteren Autoren, welches übrigens völlig identisch mit dem von Sībawayhi ist.

Z.B. werden die Paradigmata *faʿila-yafulu* und *faʿula-yafalu* bei az-Zamaxšarī als Varianten (*luġa*) eingeschätzt. Die gleichen Paradigmata werden bei Ibn Yaʿīš als *tadāxul* (Einmischung (mehrerer) Varianten oder Mischformen) gewertet (z.B. die Form *HiBuK* wird als eine *tadāxul* - Einmischung zweier Varianten - *HiBiK_{SG}* und *HiBuK_{PL}*; al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 39.5-7). Das Paradigma *faʿila-yafilu* hat einen Status → *šādd*. Die markierten Paradigma *faʿala-yafalu* werden entweder als *luġāt tadāxalat* (eingemischte Varianten bzw. Mischformen) oder als *mā šadḍa* (regelwidrige Bildungen) gewertet (az-Zamaxšarī, *Mufaṣṣal*, 277.20-21; Ibn Yaʿīš, *Šarḥ* VII, 153.6-7; 154.5-18).

2. MORPHOLOGIE

ḥarf

Konsonant; Radikal; ein zusammengesetztes zweiteiliges Element mit der Struktur KV;

(1) Der Begriff wird meist als *Konsonant* oder *Radikal* interpretiert, der die sog. Wurzelbedeutung trägt. In der ALT ist der Begriff *ḥarf* mehrdeutig und kann eine sprachliche Äußerung, ein Buchstabe, ein Laut, ein Wort, ein aus mehreren Wörtern bestehender Ausdruck, ein Satz oder eine Stelle im Koran sein (Mosel 1975:215), wobei meist „ein kleines, aber dem Umfang nach nicht fest abgegrenztes Quantum von Gesprochenem bzw. Geschriebenem“ (Weiss 1910:359; 361; 375-379) darstellt, deren reale Bedeutung vom Kontext abhängig ist (Carter 2004:87). Über den Inhalt des Begriffs in den Arbeiten der arabischen Grammatiker der früheren Periode siehe ausführlicher in (Owens 1990:245ff.). Eine generelle Diskussion über *ḥarf* siehe (Fischer 1989:135-145). Hier wird *ḥarf* folgendermaßen definiert: „[...] charakterisiert *ḥarf* das sprachliche Element von der Seite der schriftlichen Fixierung her: *ḥarf* bedeutet ‘Schriftzeichen, Schriftzug’ und zugleich dasjenige, was durch die Schrift ausgedrückt wird, ‘den Laut bzw. Konsonanten’ oder das durch den Schriftzug ausgedrückte ‘Wort’, die ‘Phrase’ den ‘Text’. Obwohl *ḥarf* von Anfang an für den einzelnen Buchstaben stehen kann, bezeichnet es ebenso oft eine unbestimmte Anzahl von Schriftzeichen, also einen mehr oder minder ausgedehnten ‘Schriftzug’ oder das ‘Schriftbild’ eines Textes.“ (Fischer 1989:140).

(2) Eine Auslegung dieses Begriffs in der morphologischen Hinsicht ist bei (Gabučan 1965) zu finden, wo angenommen wurde, dass *ḥarf*: a) vor allem ein Lautelement und nicht ein graphisches Element darstellt; b) ein zusammengesetztes zweiteiliges Element mit der Struktur KV ist, wo die konsonantischen und vokalischen Komponenten als Null realisiert werden können. Somit können zwei Varianten eines „unvollständigen *ḥarfs*“ entstehen: KØ und ØV (Karabekyan 1984). Dementsprechend

korrespondiert *ḥarf* als Bezeichnung nicht nur eines „einzelnen“ Lautes, sondern auch von Lautverbindungen (Karabekyan & Yavrumyan 2006), eher mit dem Begriff *Graphem* als *Buchstabe* (Frolov 2000:56; 57).

ḥaraka/sukūn

Vokalisierung, Vokallosigkeit, kurzer Vokal; ein lautlicher Bestandteil der ḥurūf und, in der Regel, nicht ein direkter Teil der Wortstruktur.

(1) Die Begriffe *ḥaraka* und *sukūn* werden als *Vokalisierung* und *Vokallosigkeit* entsprechend interpretiert, die die „lexikalische Bedeutung“ in verschiedenen Aspekten, sowohl in derivativen als auch in grammatischen, modifizieren.

(2) In der Prosodie kann *ḥarf* als ein funktionales Äquivalent des *Moras* (Trubezkoy 1977:169-179) auftreten. Aufgrund einer solchen Deutung der Begriffe *ḥarf* und *ḥaraka* wird es ferner angenommen, dass *ḥaraka* in der Wortstruktur nicht als ein einzelner Vokal fungiert, sondern ein vokalisches Element (*Vokalisierung*), und als einen Bestandteil des →*ḥarf* darstellt. Die Lautsegmente wie /ba/, /bu/, /bi/, /bø/ werden als verschiedene Varianten des gleichen /*ḥarf al-bā*/ interpretiert, die während der Variation der vokalischen Komponente bei der invarianten konsonantischen Komponente entstehen (Gabučan 1965:121). Auf Grund dieser Annahme können die Begriffe *ḥarf* und *ḥaraka* in ihrer morphologischen Funktion nicht mehr als äquivalent den Begriffen *Konsonant* und *Vokal* betrachtet werden.

Muster; Modellstruktur

abstrakter Vertreter in einer solchen Menge der Wortformen, wo jede Wortform durch die gleiche Anordnung (*niẓām*) in der Reihenfolge (*tartīb*) konkreter Anzahl von vokalisierten und vokallosen Konsonanten →*ḥarf* repräsentiert werden kann: {K₁V^{/u,a,i,ø/}.K₂V^{/u,a,i,ø/}.K_n}V^{/u,a,i,ø/}. Siehe auch → *wazn*; → *tamtīl (bi-binā)*.

FʿL

Kernposition, Formalisierungsweise der → Modellstrukturen durch die Symbole F, ʿ und L, die entsprechend die erste (fā' al-fi'l), die zweite ('ayn al-fi'l) und die dritte (lām al-fi'l) Position (→ mawḍi') der konkreten Konsonanten (→ ḥarf) innerhalb der Struktur als Radikale oder Kernelemente (→ ḥurūf 'aṣliyya) modelliert.

ḥurūf 'aṣliyya

„ursprünglicher“ (al-'aṣlī) Konsonant; Kernelement; die Symbole F, ʿ und L modellieren nicht nur eine konkrete Wortform und legen die Positionen der Konsonanten in dieser Wortform fest, sondern schreiben diesen Konsonanten auch einen bestimmten morphologischen Status zu - sie bilden in ihrer Gesamtheit den → 'aṣl oder das Kernmorphem der Struktur und gelten somit als Kernelemente. Die Gesamtheit der Kernelemente dient dann als Basis für das theoretische Verständnis weiteren Elementen in der Wortstruktur (→ al-binā'). Dadurch bekommen die Restelemente (außer → ḥaraka/sukūn) den morphologischen Status des Zusatzes auf die Kernelemente (→ ḥurūf zā'ida).

Radikal

Der konkrete, aktualisierte phonetische Realisierung der Kernelementen (→ ḥurūf 'aṣliyya) in einer Wortform; jeder von den Konsonanten in der etymologischen Wurzel (→ 'aṣl).

mawḍi'

die (richtige) Position jedes Bestandteiles der Wortstruktur (→ al-binā').

al-binā'

Wortstruktur; der konstante Teil der Wortform; derjenige konstante Teil einer Wortform, der unbedingt Kernpositionen (→ FʿL; → ḥurūf 'aṣliyya), mit einer konkreten Realisierung dieser Positionen als → Radikale, beinhaltet und sich

ohne irgendeine Änderung des morphologischen bzw. morphemischen Baus (repräsentiert durch → wazn) in allen grammatischen Formen des gleichen Radikalbündels wiederholt.

Der Begriff binā' als der konstante Teil des Wortes (des Lexems) ausschließlich variablen Flexionsmorpheme (→ ḥarakāt ḥarf al-'irāb/al-binā'), ähnelt dem Begriff (lexikalischer) Stamm.

In al-binā' bleibt weiterhin der Status kurzer Vokale (→ ḥaraka/sukūn) „unklar“, da die ALT die kurzen Vokale bei der morphologischen Analyse nicht auf der gleichen analytischen Ebene zusammen mit den Konsonanten (→ ḥarf) betrachtet, obwohl ihre Relevanz für die Wortbildung zum Teil auch betont.⁹ Diese werden in der Regel nicht als ein direkter Teil der Wortstruktur (al-binā'), sondern als ein lautlicher Bestandteil der ḥurūf verstanden.¹⁰

al-'aṣl

Die Gesamtheit der Radikale in einer Wortstruktur; Radikalbündel; die (etymologische) Wurzel, Kern, Kernmorphem;

(1) Im Allgemeinen stellt dieser Begriff der Idee einer konstanten Basis in einer Reihe von vorgegebenen Formen dar und kann entweder als ein → Kernmorphem oder als den gemeinsamen Teil der Strukturen in der gegebenen Reihe gedeutet werden (z.B. 'an(v) in den der Pausaform (waqf) des Personalproneomens 'ana-a bzw. 'ana-h und Kontextform (waṣl) 'ana bei Ibn Jinnī, Munṣif I, 9-10).

(2) Unter 'aṣl wird in der Arabistik, in der Regel, die (etymologische) Wurzel verstanden, d.h. diejenige sprachliche Minimaleinheit, die die sog. „lexikalische (Grund-) Bedeutung“ des Wortes trägt und nur aus den Konsonanten besteht.¹¹

Anders ausgedrückt: 'aṣl wäre der etymologische Zusammenhang zwischen allen Ableitungen eines Radikalenbündels mit einer gewissen Grundbedeutung (lexikographische Perspektive).

(3) Über die morphologische Perspektive des Begriffs 'aṣl (als Kernmorphem) siehe → iṣtiqāq/taṣrif und → zā'id.

hay'a

besteht aus →*binā'*, →*wazn* und *ṣīga*; wird als ein Konstrukt dargestellt, welches als die formale (im breiten Sinne) Gestaltung von einem Wort (→*kalima*) verstanden werden kann.

tamtīl (bi-binā')

Modellierungsprozess, welcher einerseits in der Wortform die Differenzierung zwischen den →*ḥurūf 'ašliyya* (Kernelementen) und den →*ḥurūf zā'ida* (zusätzlichen Elementen) formalisiert und andererseits auf den morphologischen Bau derselben Wortform hinweist.

wazn

der Modellierungsprozess als formales Konstrukt; Formalisierung den morphologischen Bau der Wortformen als Reihenfolge der Elementen *ḥurūf 'ašliyya*^{/Vokalisierung bzw. Vokallösigkeit/} + *ḥurūf za'ida*^{/Vokalisierung bzw. Vokallösigkeit/}.

ištiqāq/taṣrīf

Distribution: direkte Ableitung, derivative Prozesse, Wortbildung/Formbildung;

Die Termini *taṣrīf* und *ištiqāq* deuten beide auf eine Art derivativen Prozesses hin, entweder als *Distribution* oder als *direkte Ableitung* entsprechend (Owens 2000:68), wobei →*'aṣl* das gemeinsame Element ist, das in einer bestimmten Reihe von den Wortformen eingeteilt wird: Diese *Distribution* stellt den *taṣrīf* des konkreten *'aṣl* dar. Bei dieser Verteilung (*Distribution*) ist es möglich eine Ausgangsform zu identifizieren, wohingegen die anderen Formen als abgeleitet gelten können - *ištiqāq* desselben *'aṣl*.

taṣarruf; at-taṣrīf wa-l-fi'l

Die Fähigkeit zur *taṣarruf* der Wortformen (als →*mutaṣarrif* vs. *ḡayr mutaṣarrif*) stellt in der ALT im Allgemeinen und sehr grob die Idee der morphologischen Variabilität sowohl in der Form- als auch in der Wortbildung dar. *al- fi'l*

stellt in diesem Zusammenhang die Idee der *Modellierung (Formalisierung des morphologischen Baus)* durch die Symbole →*F̣L* dar (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 343.1-3).

zā'id

ein variables (*al-waṣl yuzīlu-hā wa-yudhibu-hā [...] allatī talḥaqu [...] fī l-waqf*) Segment, hinsichtlich eines konstanten Teils, welcher seinerseits als →*'aṣl* bezeichnet wird (Ibn Jinnī, *Munṣif* I, 9.8-11). Die Deutung dieses Begriffes aufgrund des (nominalen) →*distributiven taṣrīf-* und →*direkt-derivativen ištiqāq-*Paradigmas (*min qibali l-ištiqāq*), siehe →*ḥarf zā'id*.

ziyāda

Addition zu einer Wortform solcher Konsonanten, die nicht zu dem Kernmorphem (→'aṣl) gehören; Erweiterung des Kernmorphems durch zusätzlichen Konsonanten (→ḥarf zā'id); Augmentation, Erweiterung; Affigierung.

ḥarf zā'id

Zusatz auf die Kernelemente (→ḥurūf 'ašliyya) in einer Wortstruktur (→al-binā'); Zusatzelemente; zusätzlicher Konsonant bzw. Augment; Affix (vs. →Radikal);

Die *Augmente* werden als *eine geschlossene und universelle Klasse der morphologischen Mittel* dargestellt; entweder als *Verdopplung* (→*at-tad'if*) der Position eines der Kernelemente oder als jeder einzelne Konsonant aus der konstanten Menge (→*'al-yawma tansā-hu*).

Die ALT deutet diese Konsonanten im Status eines „Zusatzes“ nicht in jeder beliebigen Wortform, sondern interpretiert sie als *Augmente* hinsichtlich eines konkreten Kernmorphems (→*'aṣl*), die innerhalb des Stammes nur an bestimmten Positionen vorkommen können (Ibn Ya'īš, *Ṣarḥ* IX, 143.12-13).

Die Bezeichnung *Augment* sollte man immer als *Augment X an der Position P_n im Stamm Z* verstehen. Als Ergebnis dieser Vorstellungen gibt es in den

Arbeiten der arabischen Grammatiker meist ein spezielles Kapitel, wo alle möglichen Positionen der Augmente (meist als *mawāḍiʿ hurūf az-zawāʿid*; *mawāḍiʿ az-ziyāda* bezeichnet) in den Nominal- und Verbalstämmen aufgezählt sind (Abū Ḥayyān, *Mubdaʿ*, 118-132; Ibn Jinnī, *Munṣif* I, 98.11-12).

Die Anzahl solcher Positionen ist in der ALT nicht unendlich; es existiert ein „unmarkiertes Verzeichnis“, einzeln für die Nominal- und für die Verbalstämme, welches ferner für die Identifizierung der „umstrittenen“ Positionierungen der Augmente benutzt werden kann.

at-taḍīf

Verdopplung; zwei identische Segmente (Konsonanten, → ḥarf) in einer Struktur (Sībawayhi, al-Kitāb II, 448.3flg.); Reduplikation; eine bestimmte Augmentationsart, welche im Beschreibungsmodell durch den dynamischen Prozess der Modellierung definiert wird.

Es wird angenommen, dass in der Modellstruktur als Augment nicht die Verdopplung eines konkreten → Radikals fungiert, sondern die lineare Lokalisierung der reduplizierten Position eines von den kernbildenden Elementen (meist ʿ oder L, oder ʿL). Der Begriff *taḍīf* wird dadurch als Reduplizierung der Position eines der Kernelemente mit gleicher (phonetischen) Realisierung (*lā yakūnu maʿa-hā ʿillā mitlu-hā*) verstanden¹², wobei die Duplikat-Position unbedingt als zusätzlich gewertet wird (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 359.4-5). Aufgrund solch einer Betrachtung kann die konstante Menge → *ʿal-yawma tansā-hu* ohne weitere Veränderungen im Beschreibungsmodell beibehalten werden. Beispiele: *Qaṭīṭaʿa: FaʿiʿaLa; iFʿaLl;a: iḤMaR,r;a und JaLB,ab;a: FaʿL,al,a.*

Wird auch *takrīr ḥarfīn min ʿaṣli l-fiʿl (min jins ḥurūf al-kalima*; Ibn Yaʿīš, *Šarḥ* VII, 154.24-28; az-Zamaxšarī, *Mufaṣṣal*, 278.2-3) oder *az-ziyāda min ġayr mawḍiʿ ḥurūf az-zawāʿid* (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 359.4) genannt.

ʿal-yawma tansā-hu

*Eine konstante Menge insgesamt aus 10 Elemente, die während der → Modellierung der konkreten Wortform nicht formalisiert werden. Diese Elemente erscheinen neben den als F, ʿ und L modellierten Radikalen auch in der Modellstruktur und bekommen damit einen Status des Augments (→ ḥarf zāʿid). Als Augmente sind sie als eine geschlossene Klasse dargestellt und in einer künstlichen Formel ʿal-yawma tansā-hu (auch ʿamānun wa-tashīlun, saʿaltumūnī-hā, hawītu ʿal-simāna, wa-ʿatā-hu sulaymān, taslīmun wa-hanāʿun; al-Astarābādī, *Šarḥ* II, 331; Ibn Jinnī, *Munṣif* I, 98, 154) aufgelistet, d.h. ʿ, m, n, t, s, h, l, y(ī), w(ū), ā.¹³*

Diese geschlossene Liste der Augmente, die in der ALT aller Wahrscheinlichkeit nach „empirisch festgestellt“ wurde, bleibt für weitere mögliche „Ausdehnung“ ausgeschlossen. Ob man diesen Augmenten in konkreten Wortformen einen morphemischen Status als Affixe zuschreiben kann, hängt von dem Beschreibungsmodell der Untersuchung ab (Ibn Jinnī, *Munṣif* I, 13-17; Ibn as-Sarrāj, *Mūjaz*, 144).¹⁴ Selbst in der ALT wurden für diese Segmente nur in einzelnen Fällen spezielle „Bedeutungen“ (→ *maʿnā*, PL. *maʿānin*) erwähnt. Die Liste wird auch *jumlat ḥurūfī z-ziyāda (min ġayr jinsi ḥurūf al-kalima*; Ibn Yaʿīš, *Šarḥ* VII, 154.24-28; az-Zamaxšarī, *Mufaṣṣal*, 278.2-3) genannt. Beispiele: *ḌāRiB: FāʿiL* und *maḌRūB: maFʿūL*.

ummahāt az-zawāʿid

In der Menge → *ʿal-yawma tansā-hu* sind die Augmente hierarchisch eingeteilt, nach dem Prinzip „des häufigen Gebrauchs“. Das sog. unmarkierte Zentrum (*ummahāt az-zawāʿid*; Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 390.1; Ibn Jinnī, *Munṣif* I, 153.3-155.7) bilden die drei sog. langen Vokale /ū/, /ī/ und /ā/, bezeichnet als *hurūf al-madd wa-l-līn* (Ibn Yaʿīš, *Šarḥ* IX, 141.17-18). Die weitere Strukturierung der restlichen Augmente wird im traditionellen methodologischen Rahmen der ALT → *ʿaṣl* vs. *farʿ* dargestellt, wobei das hierarchische Anordnungsprinzip verursacht, dass jedes vorliegende Element in der Menge

sich, im Hinblick auf die nachkommenden Elemente, an das unmarkierte Zentrum anschließt. Die Hierarchie ist in diesem Fall laut dem Kriterium der phonetischen Ähnlichkeit nach den Artikulationsstellen dieser Elemente zu den *hurūf al-madd wa-l-līn* oder zu dem vorliegenden Element aufgebaut (Ibn Yaʿīš, *Šarḥ* IX, 141-143), nämlich in einer solchen Reihenfolge: [/ū/, /ī/, /ā/]: < /' / < /m / < /n / < /t / < /h / < /s / < /l /.

mujarrad, ġayr mazīd fī-hi vs. mazīd fī-hi

Grundstamm vs. *erweiterte Stämme*; die Stämme (→ *al-binā*) unterscheiden sich in erster Linie nur dann voneinander, wenn in ihrer morphologischen Struktur außer den → *Radikalen* noch *Augmente* (→ *hurūf zā'ida*) existieren: *mujarrad* (*min az-ziyāda*; losgelöst, frei, entblößt sein) - *Grundstamm*, Stamm der nur aus den Kernelementen (→ *hurūf 'ašliyya*) besteht; *mazīd fī-hi* - *erweitert, augmentiert*, Stämme mit den Kern- und Zusatzelementen.

muftariq vs. mujtami'

Die von az-Zamaxšarī und Ibn Yaʿīš eingeführten formalen Eigenschaften der *Augmente*;¹⁵ Hinsichtlich des Merkmals der linearen Fähigkeit mehrerer *Augmente* in dem gleichen Lexem durch die Verbindung mit den kernbildenden Elementen „auseinandergerissen zu werden“, werden diese in als *muftariq* (aufgespaltete, getrennte, abgerissene, abgebrochene, durchbrochene; diskontinuierliche) und *mujtami'* (versammelte, vereinigte, zusammengekommene, verbundene, nicht-durchbrochene; kontinuierliche) erklärt.

(1) Bei dem Begriff *muftariqa* dreht sich die Hauptidee um die Formulierung - „Trennung der *Augmente* X_1 und X_2 durch die kernbildende Position P_n “, und bei dem *mujtami'a* - „die *Augmente* X_1 und X_2 liegen zusammen vor, zwischen oder nach der kernbildende Position P_n “, wobei $[n]$ die Anzahl der kernbildenden Positionen darstellt.

Zwar betrachten az-Zamaxšarī und Ibn Yaʿīš die *az-zā'idatān muftariqatān* (zwei getrennte *Augmente*) oder *az-zā'idatān mujtami'atān* (zwei verbundene *Augmente*) als eine Verbindung oder ein Bündel zweier (dreier, vierer) voneinander getrennter vs. miteinander verbundener *Augmente* (→ *hurūf az-zawā'id*), jedoch sind diese in *funktionaler* Hinsicht *unabhängig, einzeln*. In solch einer Betrachtungsweise spielt die lineare Positionierung (*mawqī'*) der *Augmente* eine Rolle: Ob diese in der linearen Kette der Harfreihefolge unmittelbar nacheinander vorkommen oder voneinander getrennt stehen.

(2) Die morphologische Analyse der Stämme und die Klassifizierung der *Augmentenart* basieren sich in diesem Fall auf die *implizit axiomatischen Vorstellungen von der linearen Kontinuität der Ausdruckseite der sprachlichen Einheiten* einerseits und auf die *Idee eines logischen Kalküls aller möglichen Aufteilungsmöglichkeiten der nicht-kernbildenden Elemente in einer linearen Kette der Harfe* andererseits. Manchmal werden auch verschiedene Funktionen (oder Bedeutungen; → *ma'nā*) für jedes der *mujtami'a* oder *muftariqa* *Augmente* in einer Wortform festgestellt: → *Augment für 'ilhāq*, → *Augment, welches eine bestimmte Bedeutung (li-l-jam')* trägt (Ibn Yaʿīš, *Šarḥ* VI, 126.27-29).

az-zawā'id al-'arba'; hurūf al-muḍāra'a

Eine konstante Subklasse der *Augmente* an der Anfangsposition des Imperfektstamms (sog. *hurūf al-muḍāra'a* - /' /, /t /, /y /, /n /).

(1) Die Betrachtung dieser vier Elemente als eine einheitliche Subklasse mit einer konstanten Bezeichnung *az-zawā'id al-'arba'*, welche nur beim Imperfektstamm (*al-fi'l al-muḍāri'*) vorkommen (Ibn Jinnī, *Munšif* I, 4.4-12.5), findet man bereits bei Sībawayhi (*al-Kitāb* I, 2.5-6), wobei jedes von diesen vier Elemente bei ihm eine pronominale Bedeutung hat: /' / ~ '1SG'; /t / ~ '2MSG oder 3FSG'; /y / ~ '3MSG' und /n / ~ '1PL'. Trotz der pronominalen Bedeutung betrachtet¹⁶ das Beschreibungsmodell die Elemente /' /, /t /, /y /, /n / als eine konstante Subklasse der in einer

bestimmten Position austauschbaren Augmente *az-zawā'id al-'arba'* und nicht als vier diskrete Wortformen (\rightarrow *kalim*) in Status *ḍamā'ir* (Pronomen) am Anfang des Imperfektstammes, obwohl z.B. das Segment /' / am Anfang des Imperfektstammes die gleiche pronominale Bedeutung '1P.SG' hat, wie die pronominale ('*alāmat al-'iḍmār*) Wortform *-tu* in der aus zwei Wortformen bestehenden syntaktische Einheit (Verbalsatz) *fa'al-tu*.¹⁷ Trotz der Anerkennung der mit den Wortformen *-tu* usw. gleichen pronominalen Bedeutungen erklärt Sībawayhi die Segmente /' /, /t /, /y /, /n / als *zawā'id* (*al-'arba'*) - Augmente; als ein Bestandteil der Struktur, und nicht als eine einzelne pronominale Wortform.

(2) Eine weitere Betrachtungsweise dieser Segmente schlägt Ibn Jinnī vor: Er, genauso wie Sībawayhi, erkennt die sowohl semantische als auch formale Diskretheit dieser Segmente an, schreibt ihnen jedoch eine andere Bedeutung - 'Benachrichtigung (*'ixbār*) des Zeitbezugs ('Gegenwart bzw. Zukunft') des Verbalstammes' - zu (Ibn Jinnī, *Munṣif* I, 15.6-9). Dadurch kann Ibn Jinnī diese Segmente problemlos im Status \rightarrow *bedeutungstragender Augmente* in die Struktur des Imperfektstammes integrieren.

ḡaraḍ/ma'nā

Die Augmentation (\rightarrow *ziyāda*) hat im Beschreibungsmodell der ALT eine bestimmte Funktion, die entweder als \rightarrow *ma'nā* ([*morphologische*] *Bedeutung*) oder als *ḡaraḍ* ([*das systembezogene analytische*] *Ziel, Zweck*) bezeichnet wird. Die Arten der Augmente sind nach eigenen Funktionen bestimmt, anders ausgedrückt, werden diese als funktionale Kategorien (*'aḍrub*) betrachtet. Die Anzahl solcher Kategorien hängt davon ab, wie die konkreten Augmente bzw. der morphemische Bau der Stämme sich ins gesamte morphologische Beschreibungsmodell integrieren lassen. In der ALT werden genau in dieser Hinsicht die Funktionen der Augmentation und die Arten der Augmente besprochen. Eine fast identische explizite Liste dieser Funktionen

findet man bei Ibn Jinnī (*Munṣif* I, 13.8flg.) und Ibn Ya'īš (*Šarḥ* VI, 113.17flg.).

itṭirād; muṭṭarid

semantische bzw. morphologische Produktivität der generativen Regeln (*qiyās muṭṭarid*); wört. regelmäßig, regulär; normativ (Ibn Ya'īš, *Šarḥ* VII, 154.25; al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 53.1-2).

'ifādat al-ma'nā; yufid (\rightarrow vs. muxālif li-ma'nā)

Addition einer diskreten Bedeutung (zur Ausgangsform der direkten Derivation); bedeutungstragende Augmentation; Hinweis auf eine diskrete, reguläre (\rightarrow *muṭṭarid*) Bedeutungsveränderung (*'ifādat al-ma'nā*) im Vergleich zur Ausgangsform der Erweiterung, (die unzulässig für die Betrachtung der Augmentation als \rightarrow *'ilḥāq* wäre); *yufid* ~ wört. 'informieren, benachrichtigen; einen vollständigen Sinn ergeben'.

muxālif li-ma'nā (\rightarrow vs. 'ifādat al-ma'nā; yufid)

undproduktive, unreguläre Addition einer diskreten Bedeutung (zur Ausgangsform der direkten Derivation bei der \rightarrow 'ilḥāq-Augmentation; al-Astarābādī, Šarḥ I, 52.15-53.2); \rightarrow semantische Multiplikator.

ziyāda li-l-'ilḥāq vs. ziyāda li-ma'nā

bedeutungslose (*yaxuṣṣu l-lafza min ḡayr 'an yuḥḍiṭa ma'nā*) vs. *bedeutungstragende* (*fa-z-ziyādatu [...] 'afādat ma'nā lam yakun qabla*) Augmentation (Ibn Ya'īš, *Šarḥ* VII, 156.16-18).

al-ḡaraḍ al-ma'nawī vs. al-ḡaraḍ al-lafzī

semantisch vs. semiotisch produktive Augmentation; (1) die Idee der semantischen Produktivität bzw. Unproduktivität integriert al-Astarābādī in eine allgemeine Strategie der funktionsbezogenen Betrachtung der Augmentation und interpretiert diese zweierlei. Unter dem Begriff Augmentation (\rightarrow *ziyāda*) versteht er in erster Linie die formale

Erweiterung, die ein bestimmtes →*ğaraḍ* ([ein systembezogenes analytisches] Ziel, Zweck, Funktion) tragen kann. Dieses Ziel wird entweder die Bedeutung betreffend (*al-ğaraḍ al-ma'nawī*), oder den Wortlaut (Ausdruck) betreffend (*al-ğaraḍ al-lafzī*) erläutert (*al-Astarābādī*, *Šarḥ* I, 53.6). Somit bleibt die Augmentation für *al-Astarābādī* im Beschreibungsmodell immerhin funktional belastet, obwohl diese „Funktion“ man entweder semantisch oder semiotisch betrachten soll.

(2) Die semantische Betrachtung lässt *al-Astarābādī* (*Šarḥ* I, 53.3-5) eine Kategorie der bedeutungstragenden Augmentation (→*ziyāda li-ma'nā*) definieren; Augmente, welche eine diskrete Bedeutungskomponente (→*ifādat al-ma'nā*) mehrmals (→*iṭṭirad*), zu mehreren Formen addieren können (z. B. *'aFʿaL:'aKBaR*, *'aFḍaL*).

(3) Die semiotische Betrachtung sondert in dieser Strategie eine weitere Kategorie der Augmentation ab, welche im Beschreibungsmodell nur vor dem Hintergrund der anderen Kategorien operational oder relevant betrachtet werden kann. Als solches gilt die Funktion der →*'ilḥāq*-Augmentation: *al-Astarābādī* behauptet nicht, dass die *'ilḥāq*-Augmentation bedeutungstragend oder bedeutungslos sind, im Gegenteil, weist er sogar auf deren semantische Relevanz (→*muxālif li-ma'nā*) hin. Aber da das Beschreibungsmodell solch eine Bedeutung (*tağyīr al-ma'nā bi-ziyādat al-'ilḥāq*; *al-Astarābādī*, *Šarḥ* I, 52.15-16) nur einmal, nur in einer konkreten erweiterten Form augmentiert betrachtet (*bal yakfī 'an lā takūna tilka z-ziyāda muṭṭaridatan fī 'ifādat ma'nā*; *al-Astarābādī*, *Šarḥ* I, 53.1-2), kann man diese diskrete Bedeutung nicht den konkreten Augmenten zuschreiben und als „regelmäßig“ bzw. „normativ“ (→*regulār*, *muṭṭarid*) erklären. Demzufolge ist es nicht mehr möglich die Funktion der Augmente (*al-ğaraḍ*) von der semantischen Seite (*ma'nawī*) her zu definieren. Es bleibt dann die Möglichkeit die Funktion der *'ilḥāq*-Augmentation (*al-ğaraḍ*) hinsichtlich der 'Formierung der Ausdrucksseite der erweiterten Form (*lafzī*) zu erklären (*al-Astarābādī*, *Šarḥ* I, 53.6). Solch ein derivatives Mittel im Arabischen interpretiert die ALT als

bedingt durch die *dichterische Notwendigkeit* (→*ḍarūrāt aš-šī'r*).

laḥiqa, *'alḥāqa*, *'ilḥāq₁* (→ vs. *'ilḥāq*, *mulḥaq*, *mulḥaq bihi*, *muwāzana*)

Hinzufügung eines Augments; Erweiterung durch einzelne →*bedeutungstragende* Augmente an konkreten Positionen.¹⁸

'ilḥāq, *'alḥāqa*, *mulḥaq*, *mulḥaq bihi*; *muwāzana* (→ vs. *laḥiqa*, *'alḥāqa*, *'ilḥāq₁*)

eine Art der Augmentation¹⁹ (*tuzīd ḥarfan 'aw ḥarfayn 'alā tarkīb*), deren im Rahmen des Beschreibungsmodells eine spezielle Funktion zugeschrieben (*li-yašīra ḍālīka t-tarkīb bi-tilka z-ziyāda*) wird: Sie erweitert den Stamm auf Grund einer bestimmten vorgegebenen (*miṭl kalima 'uxrā*) Silbenstruktur (*'adad l-ḥurūf wa-l-ḥarakāt al-mu'ayyana wa-s-sakanāt*; →*muwāzana*) und auf Grund eines bestimmten vorgegebenen distributiven →*tašrif*-Paradigmas (*fī tašarīfi-hā*)²⁰. Solch eine Art der Argumentation wird dann als *Anschließen* (*des erweiterten Stammes an den Anderen*) - *'ilḥāq*, und die Funktion des Augments - als *Ermöglichung des Anschließens* (*li-l-'ilḥāq*) bezeichnet. D.h., betrachtet die ALT die Kategorie *'ilḥāq* als eine solche funktionale Art der Augmentation, wenn das Augment in einer Struktur (speziell) hinzugefügt wird²¹ um diese Struktur nach vorgegebenen Augmentationsregeln, wie z.B. ¹[*karrarta al-lām (fī-hā)*] ²[*li-tulḥiqa bi-*] ³[*binā' daḥraja*], zu erweitern. Solche generative Regeln gelten für Beschreibungsmodell als [?]formal produktiv²² (*wa ḍālīka → qiyās muṭṭarid la-ka 'an taqūla min ḍaraba ḍarbaba*; *Ibn Ya'īs*, *Šarḥ* VII, 154.25-27) und semantisch unproduktiv (vgl. →*muxālif li-ma'nā*; *al-Astarābādī*, *Šarḥ* I, 52.7-8).

mulḥaq; *mulḥaq bi-hi*

Der durch generative *'ilḥāq*-Regeln erweiterte Stamm wird als *angeschlossen* (*mulḥaq*) und der Zielstamm, der die konkrete Silbenstruktur und

das konkrete distributive → *taṣrīf*-Paradigma repräsentiert, - als *an ihr angeschlossen (mulḥaq bi-hi)* bezeichnet.

ḥarf al-ʾilḥāq

Augmente für ʾilḥāq; ʾilḥāq-Augmente im Gegensatz zu den bedeutungstragenden Augmenten (→ *ziyāda li-maʾnā*); die ʾilḥāq-Erweiterung (→ *ziyāda li-l-ʾilḥāq*) bis zu al-Astarābādī unterscheidet während der morphologischen Analyse der *mulḥaq*-Stämme zwischen dieser zwei Arten der Augmente. Die bedeutungstragenden Augmente bei einer ʾilḥāq-Erweiterung sollen sowohl in den *mulḥaq*- als auch in den *mulḥaq bi-hi*-Stämmen nicht nur an gleichen Positionen erscheinen, sondern auch identisch sein, z.B. /n/ an dritter Position im *iḤRanJaMa* (→ *mulḥaq bihi*) und im *iQṣanSaṣa* (→ *mulḥaq*). Diese Idee integrierte az-Zamaxšarī in den Begriff → *muwāzana*.

Die sog. morphologischen Mittel für die Beschreibung der ʾilḥāq-Erweiterung sind im Beschreibungsmodell immerhin entweder die Reduplikation (→ *at-tadʾīf*; *takrīr*) einer von den kernbildenden Positionen (*bi-takrīr ḥarfin min nafsi l-kalima*) oder die Addition (→ *laḥiqqa*) der Augmente aus der konstanten Liste → *ʾal-yawma tansā-hu (yakūnu bi-ziyādat ḥarfin min ġayr jins ḥurūfi-hā)*. Nur die Funktion dieser beiden Mittel deutet das Beschreibungsmodell um - Reduplikation für Anschließen und Addition der Augmente für Anschließen (*li-tulḥiqqa bi-ġayri-hā*).²³

muwāzana, muwāzin li-, ġayr muwāzin li-,

wört. 'Gleichmäßigkeit (der dreiradikalen erweiterten Verbalstämme mit den vierradikalen)';

(1) Dieses Merkmal, das ständig als „[Modellstruktur Z_n] (*ġayr muwāzin li-* [Modellstruktur Z_{n+1}]“ ([dei dreiradikalige Modellstruktur Z_n] ist (nicht-)gleichmäßig mit der [vierradikaligen Modellstruktur Z_{n+1}]) formuliert wurde, weist bei az-Zamaxšarī (*Mufaṣṣal*, 278.1-11) „auf eine identische Silbenstruktur bei den verglichenen

Modellstrukturen“²⁴ und „auch auf die Identität der bedeutungstragenden Augmente und ihrer Positionen in den → *mulḥaq* und → *mulḥaq bi-hi*-Stämmen“ hin²⁵.

(2) Bei Ibn Yaʿīš (*Šarḥ* VII, 155.6flg.) weist *muwāzana* bloß „auf eine identische Silbenstruktur bei den verglichenen Modellstrukturen“ hin und wird als morphologisch irrelevant den morphologisch relevanten Begriffen → *ziyāda li-l-ʾilḥāq* und → *ziyāda li-maʾnā* entgegengesetzt.²⁶ Die *muwāzana*-Klassen: *muwāzin li-r-rubāʾī ʾalā sabīl al-ʾilḥāq* oder *muwāzin li-r-rubāʾī ʾalā ṭarīq al-ʾilḥāq*; *muwāzin la-hu ʾalā ġayr sabīl al-ʾilḥāq* oder *muwāzin la-hu lā ʾalā sabīl al-ʾilḥāq*; *ġayr muwāzin (la-hu)* (Ibn Yaʿīš, *Šarḥ* VII, 155.6flg.; az-Zamaxšarī, *Mufaṣṣal*, 278.1-11).

(3) Das Merkmal *muwāzana* bleibt irrelevant bei Ibn al-Ḥājib und al-Astarābādī (*Šarḥ* I, 67.16-21; 67-70), obwohl die Idee „der Gleichmäßigkeit“ (*muwāzana*) die beiden Grammatiker in den Begriff → *ʾilḥāq* inkludieren.

al-ġaraḍ min az-ziyāda

die drei funktionalen → *ġaraḍ* Kategorien (*ʾaḍrub*) der Augmente laut Ibn Yaʿīš (*Šarḥ* VI, 113.17; *Šarḥ* IX, 143.13-144.5):

(1) *ziyādat maʾnā* ~ 'Augmentation einer Bedeutung' versehen mit der Funktion: *li-ʾifādat maʾnā lam yakun qabla* ~ 'eine neue vollständige [diskrete] Bedeutung ergeben [bzw. addieren]'; (→ *ʾifādat al-maʾnā; yufīd*)

(2) *ziyādat ʾilḥāq bināʾ bi-bināʾin* ~ 'Augmentation durch Anschließen eines Stammes an die Anderen' mit einer identischen Funktion *li-ʾilḥāq bināʾ bi-bināʾin ġayra-hu* ~ 'für das Anschließen eines Stammes an die Anderen'; (→ *ilḥāq*)

(3) → *ziyādat bināʾ faḡaṭ (lā yurādu bi-hā šayʾ mim mā taqaddama)* ~ 'bloß eine Erweiterung des Stammes' mit einer Funktion, welche negativ im Hinblick auf die vorigen zwei Klassen aufgebaut ist: *lā yurādu bi-hā šayʾ mim mā taqaddama* ~ 'Augmentation, die keine Funktion des Anschließens eines Stammes an die Anderen und keine Funktion der Addition einer neuen

diskreten Bedeutung hat'. Eine weitere Definition dieser Kategorie lautet: →*li-l-madd wa-takṭīr al-binā* ~ '[Augmentation] für die [quantitative] Ausdehnung oder Vermehrung des Stammes' (Ibn Ya'īš, *Šarḥ* VI, 113.17) mit einer Variante →*li-ḍarb min at-tawassu' fi l-luġa* ~ '[Augmentation, die zur] Erweiterung des Wortschatzes [dient]' (Ibn Ya'īš, *Šarḥ* IX, 141.8).

'anwā' az-ziyādāt

die funktionalen Kategorien der Augmente laut Ibn Jinnī (*Munṣif* I, 13.8-12); nach dem Kriterium →*ilḥāq* gruppiert:²⁷ (1) *ziyāda li-l-ilḥāq* ~ 'Augmentation durch (für) Anschließen'; (2) *wa-li-ġayri-hi* ~ 'Augmentation durch (für) Nicht-Anschließen'. Dieses Gruppe hat weitere drei Untergruppen: (2.1) (*wa-min-hu*) *mā yakūnu li-l-madd* ~ '(Augmentation) für die Ausdehnung'; (2.2) (*wa-min-hu*) *mā yulḥāqu li-l-ma'nā* ~ '(Augmentation) einer Bedeutung'; (2.3) (*wa-fi-hi*) *mā yulḥāqu fi l-kalām wa-lā yutakallamu bi-hi 'illā bi-zā'idin, li-'anna-hu wuḍi'a 'alā l-ma'nā alladī 'arādū bi-hāḍihi l-hay'a* ~ 'was zu einer Wortform addiert wird, welche nicht mehr ohne dieses Augment ausgesprochen werden kann, weil diese [konkrete] Bedeutung in dieser [konkreten] Gestaltung hingesetzt worden ist' (→*wad*).

ziyādāt binā' faqāṭ

'bloß eine Erweiterung des Stammes'; eine funktionale Kategorie der Augmentation, wenn als Augmente nur die sog. drei langen Vokale /ū/, /ī/, /ā/ - die typischen Vertreter der →*'al-yawmatansā-hu* als →*'ummahāt az-zawā'id* - fungieren und die immer wieder gleichen Beispiele zu der sog. konkreten Lexik gehören (*ŠaġūZ*, *ŠaḥīFa*, *KiTāB*). Der Grund der Absonderung einer solchen Kategorie der Augmentation liegt möglicherweise darin, dass das Beschreibungsmodell nicht nur keine produktive bzw. reguläre Wortpaare der direkten Derivation bei den Konkreta identifizieren, sondern auch die langen Vokale in den

Strukturen (→*binā*') dieser Konkreta durch keine andere Kategorie der Augmentation erklären kann. In solch einem Hintergrund wird ferner versucht zu erklären, welche Funktionen diese langen Vokale als Augmente in Konkreta haben können (siehe nachstehenden drei Lemmata).

az-ziyāda li-l-madd; li-l-madd wa-takṭīr al-binā

'[Augmentation] für die [quantitative] Ausdehnung' bzw. 'für die [quantitative] Erweiterung des Stammes'; (Ibn Jinnī, *Munṣif* I, 13.8; Ibn Ya'īš, *Šarḥ* VI, 113.17); eine phonetischen Erklärung der morphologischen Funktion dieser Augmente, die identisch mit ihrer phonetischen Darstellung in der ALT ist, nämlich *imtidād aš-šawt* und *līn aš-šawt*; *hurūf al-madd wa-l-līn* ~ '[kompensatorische] Ausdehnung und Erweichung des Lauts [in einer elidierten Struktur]'.²⁸

ḥāja li-l-ittisā' fi kalāmi-him

eine „notwendige Erweiterung der dichterischen Lexik mit einer neuen Form“ (Ibn Jinnī, *Munṣif* I, 14.18-15.3); Die Augmente /ā/, /ū/, /ī/ interpretiert das Beschreibungsmodell durch ihre Funktion in der Verslehre (*'ilm al-'arūḍ*). Die langen Vokale (*hurūf al-madd wa-l-līn*) kommen, z.B., als *ridf* ~ 'ein zusätzliches Quant ...KV-ØV-K...' im Reim (*qawāfi*) vor, für die Beibehaltung oder Anpassung des Versmaßes im zweiten Halbvers (*Sībawayhi*, *al-Kitāb* I, 8.13-14). Dies wird dann als eine „notwendige Erweiterung der dichterischen Lexik mit einer neuen Form“ (*ḥāja li-l-ittisā' fi kalāmi-him*) betrachtet. Eine solche „Ausdehnungsmöglichkeit“ (*ittisā'*) der dichterischen Lexik anhand der langen Vokale /ā/, /ī/ und /ū/ kann bei Voraussetzung des häufigen Gebrauchs auch in der Sprache regulär fungieren und die „Derivationsgeschichte“ bzw. den morphemischen Bau der Formen wie *KiTāB*, *ŠaġūZ*, *JaRīB* usw. erklären (→*ḍarūrāt aš-šī'r*).

li-ḍarb min at-tawassu' fī l-luġa

[Augmentation, welche] zur Erweiterung des Wortschatzes [dient]' (Ibn Ya'īš, *Šarḥ* IX, 141.7-8); Eine lexikologische Perspektive, wenn die Idee der notwendigen Erweiterung der dichterischen Lexik als eine Erweiterung der Lexik des Arabischen umformuliert und in diesem Hinblick die Segmente /ā/, /ī/ und /ū/ als Augmente betrachtet werden.

istiġnā, tarak

Lexikalisierung; die Idee der lexikalischen Substitution in den → direkt-derivativen Prozessen, „lam yusta'mal [lexikalische Form X] wa-stuġniya 'an-hu bi [lexikalische Form Y]“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 237.11-13; II, 253:7-8) ~ '[eine bestimmte lexikalische Form] wird nicht mehr gebraucht und [deswegen] man auf sie zugunsten [einer anderen lexikalischen Form mit gleicher Bedeutung] verzichten könnte'; (vgl. → waḍ'; binā' 'alā ḥida).

lafz muxtalif

eine suppletive X-Form in Bezug auf ... (vgl. → binā' 'alā ḥida; → binā' xāṣṣ li-; → waḍ'; istiġnā/tarak).

waḍ'; mawḍū', mawḍū' lahu

Konzept, welches im Rahmen der sog 'uṣūl al-fiqh verarbeitet wurde und mit den Vorstellungen von der „Vorgegebenheit der Sprache“ verbunden ist (Weiss 1966:1-2; Löschner 1971:42ff.). Wörtlich bedeutet das Wort waḍ' ~ 'Setzen, Stellen, Legen; Das Setzen der Sprache', aber als Begriff hat es einen semantischen Inhalt und weist auf den 'Koordinierungsakt zwischen einem vorgegebenen Ausdruck (mawḍū', Benennung) und einer vorgegebenen Bedeutung (mawḍū' lahu, Begriff) hin (Haarman 1974:152-153). Als Begriff bezeichnet es außerdem die Idee der menschlichen Konventionalität der Sprache (iṣṭilāḥ; tawāḍu'; Weiss 1974:33-41;

Endress1986:181-188), neben der Betrachtung der Sprache als Schöpfung Gottes (Eingebung, *tawqīf, wahy*) oder als Nachahmung von Naturlauten (*al-'aṣwāt al-masmū'āt*) (Ibn Jinnī, *Xaṣā'is* I, 40-47).

Ibn Jinnī (*Munṣif* I, 15) benutzt das Konzept waḍ' bei der Erklärung der Lexikalisierung bzw. der lexikalischen Substitution (→ istiġnā; tarak) in den direkt-derivativen Prozessen und bei der Erklärung der defektiven verbalen Erweiterungsparadigmata. Er definiert waḍ' als Koordinierung (*naṭaqa*, aussprechen, artikulieren [eine Bedeutung]) zwischen einer konkreten grammatischen Kategorie (z.B. *al-mādī min hādā l-lafz* als Perfekt) und einer konkreten morphologischen Struktur einer → lafz (als 'alā miṭāl [ifta'ala]). Z.B. nimmt er an, dass die Bedeutung 'arm sein' nicht in die Form *FaQuRa - FaFuLa wie „üblich“, sondern in iFtafaLa - iFtaQaRa 'hineingelegt' wird. Die Letztere stellt für das Beschreibungsmodell die einzige Möglichkeit für die Koordinierung der konkreten Bedeutung 'arm sein' dar. Die Funktion der Elemente /ā/ und /t/ in iFtaQaRa, welche im Rahmen des verbalen taṣrīf-Systems als Augmente gelten, wird im Hintergrund des Konzepts waḍ' gedeutet: Die Ermöglichung einer solchen Art der Koordinierung (*az-ziyāda min 'aṣli l-waḍ'*).²⁹

lafz

Wort, Wortform als Artikulation, Lexem als Laut bzw. Lautgruppe; Ausdrucksseite der Wortform.

manqūl min...

eine regelmäßige Bildungsweise (wörtl. Veränderung) innerhalb des → taṣrīf-Systems der Stämme; z.B. die innere Passivform in den späteren Arbeiten, wo sie nicht mehr als ein einzelner fu'ila Stamm wahrgenommen wird, sondern eine manqūl min... ~ eine regelmäßige Bildungsweise (als eine produktive Regel) innerhalb des taṣrīf-Systems der Stämme darstellt (*fu'ila manqūl min fa'ala; fa'ila*; Ibn Ya'īš, *Šarḥ* VII, 152.16-18).

3. SYNTAX

ʿāmal

Auswirkung eines externen Faktors, Rektion.

ʿāmil, ʿawāmil

Rektion ausübende Elemente; externe Faktoren.

majrā, majārī ʿawāxir al-kalim

die (möglichen) Endgänge (majārī ʿawāxir) der Wortformen (→kalim) im Arabischen; Endgang einer von der Struktur her ganzheitlichen Einheit;

Eine ähnliche Deutung des Begriffs *majrā* (PL *majārī*) ist in der arabischen Verslehre (*ʿilm al-ʿarūḍ*) zu finden, wo *majrā* als „die Vokalisierung (→*ḥaraka/sukūn*) des letzten Konsonanten - *ḥarf* (*rawīyy*) - im zweiten Halbvers (*ḍarb*)“, d.h. als „Endgang“ einer von der Struktur her ganzheitlichen prosodischen Einheit, gedeutet wird.

ʿirāb

wird als eine Variation zwischen den Vokalen -u, -a, -i und Vokallostigkeit -∅ in Nomen und Verben dargestellt, welche im Status der Vokalisierungen (→*ḥaraka/sukūn*) auf den in der Wortstruktur als →*ḥarf al-ʿirāb* genannten Konsonanten auftreten. Diese Vokalisierungen sind im Vergleich zu den anderen mit einer speziellen Funktion ausgestattet: Sie werden als durch die Varietät der →*ʿawāmil* bedingte Flexionsendungen verstanden und dann als -u Flexion (*raf*), -a Flexion (*naṣb*); -i Flexion (*jarr*); und -∅ Flexion (*jazm*) bezeichnet. Dies wird im Allgemeinen unter dem Begriff *ʿirāb* in der ALT verstanden und traditionell im syntaktischen Teil der ALT, in →*naḥw* behandelt. Siehe auch →*muʿrab*; *mabnī*.

muʿrab; mabnī

Die Idee der Aufteilung des gesamten arabischen Wortschatzes auf *flektierbare* (*muʿrab*) und *flexionslose* (*mabnī*) Elemente kann bereits bei

Sībawayhi (*al-Kitāb* I, 1-6) festgestellt werden. Seine Gegenüberstellung wird auf folgende Eigenschaften der Wortformen aufgebaut: (1) Die Wortformen (→*kalim*), die unter Auswirkung eines externen Faktors (→*ʿāmil*) eine von den vier möglichen (-a, -i, -u, -∅) Endgängen (→*majārī*), welche im gleichen Lexem unter der Bedingung der Veränderung des externen Faktors sich ändern können (→*taǧyīr*), einnehmen, sind im Beschreibungsmodell als *muʿrab* klassifiziert. Dies bedeutet, dass das gleiche Lexem (→*kalima*) mehrere Formen haben kann: Es ist flektierbar und besitzt einen variablen „Endgang“. (2) Im anderen Fall sind die Wortformen als *mabnī* klassifiziert: In dieser Klasse kann jedes Lexem nur eine von vier möglichen (-a, -i, -u, -∅) Endgängen einnehmen. Die Endgänge sind nicht mehr austauschbar, weil kein externer Faktor auf die Wortklasse einwirken kann. Das gleiche Lexem hat jeweils nur eine Form. Es selbst ist nicht mehr flektierbar und sein Endgang - nicht mehr variabel. Die *mabnī*-Wortformen werden im syntagmatischen Plan als „invariable Sollformen“ innerhalb des Beschreibungsmodells verstanden.

ḥarf al-ʿirāb; ḥarf al-binā

Die Endgänge (→*majrā*) bei den flektierbaren Wortformen (→*muʿrab*) aktualisieren sich als Vokalisierungen bzw. Vokallostigkeit auf einem dafür speziellen Segment der Wortstruktur, das als *ḥarf al-ʿirāb* bezeichnet wird (Sībawayhi, *al-Kitāb* I, 2.2-3). Für die Lokalisierung der Endgänge von flexionslosen Wortformen (→*mabnī*) definiert al-Astarābādī (*Šarḥ* I, 2.8-9) in der Wortstruktur ein weiteres Segment als funktionales Äquivalent zu dem *ḥarf al-ʿirāb*, das er dann als *ḥarf al-binā* bezeichnet. Damit wäre die Endgrenze der Struktur in der ALT schon festgestellt: Ein variables oder invariables Segment,³⁰ welches die „Spuren“ (Ibn Hišām, *Šarḥ* 33) der Rektion ausübenden externen Faktoren (→*ʿāmil*) bzw. deren Abwesenheit trägt und den Endgang des Wortes markiert.

ḥarakāt ḥarf-al-ʿirāb vs. al-binā

die „Spuren“ (-a, -i, -u, -ø) der Rektion ausübenden externen Faktoren als *variable Flexionsmorpheme* auf dem Segment → ḥarf al-ʿirāb vs. deren Abwesenheit als *invariable Vokalisierungen bzw. Vokallösung* auf dem Segment → ḥarf al-binā.

jumla

syntaktische Konstruktion, prädikative Komplexeinheit; Satz

(1) während der Analyse der konkreten Äußerungen (→ *kalām*) wurde von Sībawayhi festgestellt, dass im folgenden Schritt ihres Aufbaus nicht nur einzelne Wörtformen (→ *kalim*), sondern auch Komplexeinheiten (z.B. syntaktische Konstruktionen) an der nur für ein Wort bestimmten Stelle auftreten und positionell dem einzelnen Wort äquivalent fungieren können (auch → *kalām* genannt). Im Falle von Komplexeinheiten, und besonders von prädikativen nominalen Konstruktionen, werden bei Sībawayhi stets Alternativen gesucht, um die primären Thesen des syntaktischen Beschreibungsmodells mit den einzigen *kalim* als minimale Bestandselementen der Äußerungen (*kalām*) weiter zu behalten (vgl. hierzu die zweigliedrige Begriffe, wie *al-musnad wa-l-munad ʿilayhi*; *al-muḍāf wa-l-muḍāf ʿilayhi*; *aṣ-ṣifa wa-l-mawṣūf*; die allgemeinen syntaktischen Vorstellungen von Verbalsatz; die Erklärung der Rektionsverhältnisse zwischen den Satzgliedern einerseits und die morphologischen Vorstellungen von der Struktur des Verbs als syntaktische Einheit (=Verbalsatz, bestehend aus zwei *kalim*, aus verbalen *fiʿl* und pronominalen *fāʿil*) andererseits; vgl. auch die Reinterpretationsnotwendigkeit der sog. → *az-zawāʿid al-ʿarbaʿ*; *ḥurūf al-muḍāraʿa* im Imperfektstamm und die Begriffe *ʿidmār*, *ʿalāmat al-ʿidmār*, *ḍamāʿir*; Owens 1988:83-85).

(2) Seit Mubarrad (*Muqtaḍab*, I.8; II.52) die sowohl nominale als auch verbale (prädikative) Komplexeinheiten, die in *kalām* an nur für ein Wort (*kalima*) bestimmten Stelle auftreten, werden schon *jumla* genannt.

(3) Bei az-Zajjājī (*al-Jumal*, 77; 153) kommen als *jumla* in *kalām* ausschließlich die nominalen prädikativen Komplexeinheiten vor. Bei den verbalen prädikativen Komplexeinheiten existiert eine andere (konventionelle) Lösung (*fiʿl + fāʿil*), die schon in Beschreibungssystem integriert ist.

(4) Bei az-Zamaxšarī (*al-Mufaṣṣal*, 6) sind die prädikativen Konstruktionen in funktionaler Hinsicht entweder *jumla* oder *kalām*, jedoch nicht die Beide zu gleicher Zeit. Die beiden Begriffe sind identisch nur in struktureller Hinsicht: zweigliedrige prädikative (*isnād*) Konstruktionen.³¹ In der Äußerung (*kalām*) treten bei az-Zamaxšarī an nur für ein Wort (*kalima*) reservierte Stelle schon *verbale, nominale und adverbiale (zarf) jumal* (Sätze) auf.

4. SEMANTIK

Semantische Analyse

bei Sībawayhi ist diese als Aufzählung einzelner semantischer Komponenten (semantisches Merkmal, semantischer Multiplikator, Sem, Bedeutungskonstituente, semantisches Primitiv) bei der Deutung der Bedeutungen (→ *maʿnā*) der Verben (Stämme) oder als Paraphrasierung dieser Bedeutungen dargestellt und im Rahmen der morphologischen Beschreibung inkorporiert; Die semantischen Komponenten, welche als semantische Marker auf den gleichen nahegelegenen Gattungsbegriff, z.B. → *Handlung* (Aktion, Vorgang, Prozess; *al-Kitāb* II, 224-230), → *Zustand* (*al-Kitāb* II, 230-233) und → *Eigenschaft* (*al-Kitāb* II, 233-239) hinweisen, benutzt Sībawayhi ferner als Merkmale um ein detailliertes und vollständiges Verzeichnis aller möglichen Paradigmatisierungen³² der primären und erweiterten Verbalstämmen feststellen zu können – sowohl der normativen als auch diejenigen, die von der Norm abweichen.

taqārub al-ma‘ānī

wörtl. „gegenseitige Annäherung der Bedeutungen“; semantisch orientiertes Konzept, welches sich dem Begriff des Wortfeldes ähnelt; Annahme, dass die gleiche Bedeutungskonstituente bei mehreren Verben eine identische Paradigmatisierung oder mindestens eine identische → Modellstruktur des Verbalnomens beim Grundstamm determinieren kann.³³ Vgl. hierzu die Formulierung (*li-’anna binā’ al-fi’l wāḥid* (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 224.22-23); *’id kāna binā’ al-fi’l wāḥid* (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 226.19-20) ~ ‘(weil; wenn) die Struktur des Verbs [mit einem anderen Verb] gleich ist’, welche die identischen Modellstrukturen des Verbalnomens bei zwei bzw. mehreren Verben unabhängig von ihrer Semantik beschreibt.

Positives semantisches Merkmal

jedes einzelne semantische Merkmal, welches eine solche Eigenschaft ausdrückt, die nicht mit systematischen (kontrastierenden) Relationen mit den anderen verbunden ist; Die einzelnen semantischen Komponenten, die Sībawayhi aussondert, haben in sich keine andere semantische Systematik, außer den sich wiederholenden → Modellstrukturen der Verbalnomina. Die Anzahl dieser Komponenten ist bei ihm „offen“ und wird immer wieder während der Beschreibung der Verbalstämme erweitert.

Dichotomisierung bzw. Polarisierung des semantischen Merkmals

Prinzip, welches Sībawayhi für die Feststellungen der Subgruppen benutzt; eines von den Merkmalen denotiert eine positive semantische Eigenschaft und das andere - das Fehlen dieser Eigenschaft: Vgl. hierzu der Aufbau der Subgruppen auf dem polarisierten Merkmal → *ta’addā*: [*ta’addā-ka ’ilā ḡayri-ka* vs. *lam yata’adda*] bei den Handlungsverben, oder die verbreitete Strategie der Polarisierung mit dem Merkmal → *ḍidd* usw.

Semantische Primitiva (Indefinibilia); basisches Verzeichnis der semantischen Merkmale

solche semantischen Merkmale, die elementar, undefinierbar und folglich auch unzerlegbar sind; mit der Unzerlegbarkeit ist die Voraussetzung verbunden, dass man solche Merkmale nicht aufeinander zurückführen kann. Ihre Bedeutungen können nicht mehr durch die weiteren Komponenten expliziert werden (= Indefinibilia).

Eine weitere Fragestellung wäre, ob die semantischen Merkmale in der ALT als „elementar bzw. Indefinibilia“ verstanden worden sind. Hierzu ist es wichtig, dass im gesamten Wortschatz der Lexeme, die in ALT als semantische Komponente bei der Deutung der Bedeutungen benutzt worden sind (= die Lexik der semantischen Metasprache), sich einige Lexeme ständig wiederholen und andere nicht. Die Ersteren werden als semantischen Primitiva gedeutet.

semantischer Kompliziertheits- bzw. Elementaritätsgrad der Merkmale

einige bemerkenswerte Formulierungen bei Sībawayhi (*al-Kitāb* II, 339.13-18): z.B. ‘intuitive Verständlichkeit’ einiger Einheiten, die die wichtigste Voraussetzung ist, um diese als ‘semantisch elementarer’, → Indefinibilia zu betrachten (*al-isti’māl min al-’asmā’ wa-ḡayri-hā alladī takallama bi-hi al-’amma li-’anna-hu ’ašaddu tafsīran wa-ka-ḍālika al-wāḍiḥ ’inda kull ’aḥad*) und für die Deutung der anderen, ‘semantisch komplizierteren’ Einheiten zu benutzen (*li-’anna-hu yūḍaḥu bi-hi al-’ašyā’*) mittels der ‘weiteren semantischen Paraphrasierung’ (*yūḍaḥu bi-hi al-’ašyā’u fa-ka-’anna-hu tafsīru tafsīrin*) ‘bis zu intuitiv verständlicher Paraphrase’ (*fa-sa’ala-ka ’an al-wāḍiḥ šaqqā ’alay-ka ’an tajī’a bi-mā tūḍiḥu bi-hi al-wāḍiḥa*). Z.B. die Paraphrasierungskette ‘*ayyāna: matā: fī ’ayyi zamān*, wo Indefinibilia ist die Kette *fī ’ayyi zamān*.³⁴

al-'afāl allatī hiya 'a'māl

Verben, die Handlungen ausdrücken; Handlungsverben; eine der lexikalisch-semantischen Klassen der Verben, die Sībawayhi aussondert (*al-Kitāb* II, 224.14flg.), dann mittels des Markers → *ta'addā 'ilā* (auf etw. hinausgehen [die Handlung]) dichotomisiert: (1) *transitive Handlungsverben*; *al-'afāl allatī hiya 'a'māl: {ta'addā-ka 'ilā ġayri-ka wa-tūqī'u-hā bi-hi} ~ 'Verben, die Handlungen ausdrücken: {welche, d.h. die Wirkung der Handlung [als diejenige Tätigkeit, die im Verb ausgedrückt ist] über dich [Subjekt] auf Jemanden [auf etwas ~ Objekt] hinausgeht und auf ihn Treffer anbringt}'* (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 224.14); (2) *intransitive Handlungsverben*; *al-'afāl allatī hiya 'a'māl: {lam yata'adda 'ilā manšūb} ~ 'Verben, die Handlungen ausdrücken: {welche, d.h. die Wirkung der Handlung [als diejenige Tätigkeit, die im Verb ausgedrückt ist] nicht auf ein Akkusativobjekt übergeht}'* (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 226.9).

ta'addā 'ilā

Rektion; Valenz³⁵ → *ta'diya*; die Gegenüberstellung *ta'addā 'ilā* vs. *lā yata'addā 'ilā* (wört. 'auf etw. hinausgehen [die Handlung ~ 'amal]') in *al-Kitāb* von Sībawayhi wird in der Arabistik mittels den Begriffen *Transitivität* vs. *Intransitivität* der Verben dargestellt. Dabei wird der Begriff *Transitivität* „inhaltsbezogen“ gedeutet: *Die Wirkung (Effekt) der im Verb ausgedrückten Handlung (im breiten Sinne als Vorgang, Aktion, Tätigkeit, Ereignis)³⁶ geht vom Agens (Täter) auf das Patiens über.* Dabei bezieht sich der Begriff *ta'addā* bei Sībawayhi nicht nur auf die Verben, die als Prädikatoren die Handlungen (→ 'amal) darstellen, sondern auch auf alle Verben des Arabischen, einschließlich der → *Zustands-* und → *Eigenschaftsverben*³⁷.

ġayr muta'addī vs. muta'addī

Der Begriff → *ta'addā 'ilā* weist auf zwei Perspektiven hin:

(1) Zuerst auf die Anzahl der Aktanten (Satzgliedern), mit denen das Verb in der syntaktischen Konstruktion kombiniert werden kann. In dieser Hinsicht sind die Verben laut Sībawayhi als *monovalent* (*ġayr muta'addī*) und *polyvalent* (*muta'addī*) dargestellt und zwischen den folgenden aus dem Verb als abhängig aufgefassten Satzgliedern unterschieden:

- i) Die aus den *ġayr muta'addī* Verben abhängig aufgefassten Satzglieder: *fā'il*, *mafwul_{SUB}* (Sībawayhi, *al-Kitāb* I, 10.3flg.);
- ii) Die aus den *muta'addī* Verben abhängig aufgefassten Satzglieder: *fā'il*; *mafwul_{SUB}*; *mafūl_{OBJ}*; *mafūl 'axar_{OBJ}*; *'in šī'ta iqtāṣarta 'alā l-mafūl_{OBJ}* *al-'awwal (at-tānī)*; *laysa la-ka 'an taqṭaṣira 'alā l-mafūlayn_{OBJ}* *dūna l-'axar*. Alle diese Satzglieder werden einheitlich auch als *manšūb* bezeichnet (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 226.9);
- iii) Die sowohl aus den *ġayr muta'addī* als auch aus den *muta'addī* Verben abhängig aufgefassten Satzglieder: *ism al-ḥadaṭān*; *al-marra min-hu [min al-ḥadaṭ]* *wa-l-marratayn wa-mā kāna ḍarban mi-hu [min al-ḥadaṭ]*; *az-zamān*; *kull mā štuqqa min lafz al-fi'l li-l-makān wa-'ilā l-makān*; *mā kāna waqtan fi l-'amākin wa-l-'azmina*. Ausnahme bilden nur die tetravalenten Verben (Sībawayhi *al-Kitāb* I, 11.5flg.);

(2) Zweitens deutet der Begriff *ta'addā 'ilā* auf eine bestimmte Art der Relation zwischen dem Verb (Prädikator) und den von ihm als abhängig aufgefassten Satzgliedern (Partizipanten und „situationsabhängigen Attributen“ der Situation) hin.

- i) Ist die Anzahl dieser Satzglieder (Partizipanten der Situation) mehr als eins, dann „geht durch das Verb (Prädikator) dargestellte Information (sei es Eigenschaft, Handlung oder etwas anderes) von dem hierarchisch niedrigsten Satzglied (ersten Partizipanten) auf das hierarchisch höchste Satzglied (zweiten, dritten Partizipanten) über“ ~ *al-'afāl allatī hiya 'a'māl ta'addā-ka 'ilā ġayri-ka wa-tūqī'u-hā bi-hi* (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 224.14).

- ii) Ist die Anzahl der Satzglieder (Partizipanten der Situation) nur eins, dann „geht durch das Verb (Prädikator) dargestellte Information (sei es Eigenschaft, Handlung oder etwas anderes) nicht (von dem hierarchisch niedrigsten Satzglied (ersten Partizipanten) auf das hierarchisch höchste Satzglied (zweiten, dritten Partizipanten) über“ ~ *al-‘amal lam yata‘adda ‘ilā manšūb* (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 226.9). In dieser Hinsicht stellen die Verben (als Prädikatoren) bei Sībawayhi *einstellige* (*ġayr muta‘addī*) und *mehrstellige* (*muta‘addī*) Situationen dar (Yavrumyan 2010).

ta‘addā-ka ‘ilā ġayri-ka wa-tūqi‘u-hā bi-hi (*al-Kitāb* II, 224.14) vs. *lam yata‘adda ‘ilā manšūb* (*al-Kitāb* II, 226.9)

- (1) *ta‘addā ‘ilā* als semantische Komponente: ‘die Art der Relation zwischen den Partizipanten der Situation und dieser Situation selber’; ‘Übergang der im Verb ausgedrückten Handlung’.
- (2) *-ka* als semantische Komponente: ‘hierarchisch niedrigster Partizipant der Situation’; ‘Subjekt’;
- (3) *ġayri-ka* (*ġayru-hu*) als semantische Komponente: ‘jemand, etwas’, ‘hierarchisch höchster Partizipant der Situation’; ‘Objekt’;
- (4) *manšūb* als semantische Komponente: ‘hierarchisch höchster Partizipant der Situation’; ‘Objekt’;
- (5) *‘awqa‘a bi-* als semantische Komponente: ‘Kontakt zwischen der durch das Verb dargestellten Eigenschaft (Handlung, Aktion, Tätigkeit) und dem hierarchisch höchsten Partizipanten der Situation’; ‘Wirkung der im Verb ausgedrückten Handlung auf das Objekt’.

al-‘a‘māl allatī turā wa-tusmī‘

‘Handlungen, welche man sehen und hören lässt’: *wa-huwa mūqi‘u-hu bi-ġayri-hi* (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 225.8) ~ ‘und deren Wirkung man auf einen anderen übergehen lässt’; z.B. *saxīta*_{TRANS}(zürnen), *ġaḍība*_{INTR}(zornig, wütend sein).

Die semantischen Komponenten bei den Handlungsverben

- (1) *al-qiyām bi-š-šay‘* (etwas verrichten, ausüben; Verrichtung, Ausführung einer Sache),
- (2) *‘uxbira bi-[fi‘ālatin] ‘amran [=šay‘an] qāma bi-hi* (durch das Agens kontrollierte Handlung); *hiyāj* (Aufregung),
- (3) *‘intihā‘ az-zamān* (Zeitermin; Grenzzeit, wobei die *Grenzbedeutung* hat nur das Verbalnomen jedoch nicht das Verb selber; im Verb ist nur *die Handlung* (*‘amal*) und nicht ihre Grenze ausgedrückt; *Endgrenze in Zeit*)³⁸;
- (4) *āl-mubā‘ada, faraq wa-tabā‘ud* (Entfremdung; ein Streben sich zu entfernen; Trennung und Sichentfernen, *Ausgangsgrenze im Raum*), (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 227).

za‘za‘at al-badn wa-taḥarruk

Verben der physischen Bewegungen; Die *Bewerbungsverben* sind anhand der allgemeinen Idee ‘*der (unbeschränkten) Bewegung und der körperlichen Anstrengung bei dieser Bewegung*’ gruppiert (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 228-229). Wobei man die Bewegung als Resultat ‘*der heftigen und einander rasch nachfolgenden (einzelnen) Erschütterungen (Momenten, Phasen)*’ betrachten soll:

- i) *za‘za‘at al-badn wa-htizāzi-hi fī rtifā‘* (Erschütterung und ein Schütteln des Körpers mit der Richtung nach oben),
- ii) *za‘za‘at wa-taḥarruk* (Erschütterung und Bewegung),
- iii) *taqallub wa-taṣarruf* (Sichherumwälzen und Sichherumdrehen);
- iv) *tajayyuš nafsi-hi wa-taṭawwur* (Gemütsregung),
- v) *iḍṭirāb wa-taḥarruk* (Hin- und Herschwanken und Bewegung),
- vi) *taḥarruk al-ḥarr wa-tu‘uru-hu* (heftige Bewegung und Anstrengung).

aṣ-ṣawt

Die Verben der sog. *Lautäußerung* teilt Sībawayhi (*al-Kitāb* II, 227.18-19) auch in die Gruppe der

Bewegungsverben (\rightarrow za'za'at) ein. Dabei ist die 'gleiche körperlichen Anstrengung' wie bei den physischen Bewegungen das Hauptkriterium für solch eine Entscheidung (*li-'anna ṣ-ṣawt qad takallafa fi-hi min nafsi-hi mā takallafa min nafsi-hi fi n-nazawān wa-naḥwi-hi*) ~ 'denn hierbei strengt man sich ebenso wie beim Springen usw. an': aṣ-ṣawt (Laut der Stimme (Geräusche), Lautäußerung), tu'ūr (Anstrengung), takallafa (Anstrengung).

at-tajāwuz; ta'addin; lāzim

Die Transitivity (\rightarrow ta'addā 'ilā; ta'addin) bei Ibn Ya'īš (Šarḥ VII, 62.11-13) wird auch „inhaltsbezogen“ betrachtet und ständig als 'ein Hinausgehen (at-tajāwuz) der im Verb ausgedrückten Handlung über das Agens (al-fā'il) auf eine neue (ğayr) Stelle (maḥall) der Situation, nämlich auf das Patiens (bzw. Objekt; maf'ul bi-hi)' paraphrasiert. Bei den intransitiven Verben (lāzim, \rightarrow ğayr muta'addī) existiert kein solcher Übertrag (\rightarrow awqa'a bi-) der Wirkung der im Verb ausgedrückten Handlung auf das Patiens (šaxṣ); (Ibn Ya'īš, Šarḥ VII, 63.17-20).

'afāl mu'attira

'einwirkende Verben, deren Wirkung auf das Patiens ausgeführt wird': die trivalenten (bitransitiven) Verben bei Ibn Ya'īš (Šarḥ VII, 63.17-20). Die semantische Deutung der in den 'afāl mu'attira-Verben dargestellten Situationen beinhaltet für Ibn Ya'īš nicht die Partizipanten Agens (fā'il), Rezipient (maf'ul₁) und Patiens (maf'ul₂), sondern den Partizipanten Agens (fā'il) und eine weitere einzelne Situation - V + A(=fā'il) + PAT(=maf'ul)³⁹; Vgl.

V + A(=fā'il) + Rezipient(=maf'ul₁) + PAT(=maf'ul₂)
 \leftarrow V + A(=fā'il) + [A(=fā'il) + PA(V) + PAT(=maf'ul₂)];
 'aṭaytu zayd-an dirhām-an \leftarrow 'aṭaytu [zayd-un 'āxiḍun dirhām-an]

Ich gab Zayd-ACC Dirhem-ACC \leftarrow Ich gab [Zayd-NOM nahm Dirhem-ACC]

'ilāj; 'amal mar'ī vs. ğayr al-mar'ī; jāriha

Die (bivalenten) transitiven Verben klassifiziert Ibn Ya'īš (Šarḥ VII, 157.1-7) nach der Polarisierung der interdependenten Merkmale 'ilāj und 'amal mar'ī. Dabei unterscheidet er zwischen 'amal mar'ī vs. ğayr al-mar'ī Verben: Verben, die sichtbare vs. nicht sichtbare Handlungen ausdrücken (ḍaraba, qatala vs. šakara; madaḥa).

Die Komponente 'der sichtbaren Handlung' ('amal mar'ī)⁴⁰ betrachtet Ibn Ya'īš zusammen mit der semantischen Deutung der 'transitiven 'ilāj'-Verben. Die Komponente der 'Transitivität' (\rightarrow ta'addā 'ilā; ta'addin) setzt 'einen Übergang der Wirkung im Verb ausgedrückter Handlung' voraus. Die Komponente 'ilāj deutet auf das jāriha (wörtl. Hilfsmittel, Arbeitsgerät) ~ 'Mittel der Handlung' hin, wobei dieses breiter betrachtet wurde als das 'Instrument' (Ibn Ya'īš, Šarḥ VII, 62.17-19).⁴¹

Man könnte die Verben mit einer 'ilāj Komponente im Allgemeinen als '(punktuelle) Verben der physischen Wirkung auf das Objekt der Handlung' betrachten.

Zustandsverben

Die allgemeine Idee, die die sog. Zustandsverben und Adjektive verbindet, ist der Hinweis auf die bestimmten körperlichen Merkmale (bzw. Gebrechen) oder Zustände, die episodisch sind bzw. einen vorübergehenden Charakter in einer Zeitspanne darstellen: Ein solches Merkmal ist unbeständig, dauert eine beschränkte Zeit und stellt nur einen vorübergehenden Zustand dar. Die Farbenbezeichnungen ('alwān) sind auch als einen Zustand verstanden. Laut der ALT beziehen sich diese Merkmale und Zustände nur auf einen einzigen Partizipant der Situation.⁴² Das Beschreibungsprinzip der Zustandsverben ist bei Sībawayhi (al-Kitāb II, 230) im Allgemeinen ähnlich wie bei den Handlungsverben: Es existiert eine bestimmte semantische Komponente und eine unmarkierte Paradigmatisierung dieser Komponente (mā jā'a min al-'adwā' alā miṭāl waji'a yawja'u waj'an wa-

huwa waji' li-taqārub al-ma'nā; (→taqārub al-ma'nā).

Die semantischen Komponenten bei den Zustandsverben

(1) Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 230-234: *dā'* (Leiden), *balā' aṣāba qalba-hu* (Plage, welche das Herz (Seele) getroffen hat), *aḍ-ḍu'r wa-l-xawf* (Schrecken und Furcht; Angst), *bi-ḍidd mā ḍakarnā* (entgegengesetzte Bedeutung [von der Komponente 'adwā']), 'ayb (Makel; etwas Tadelnswertes), 'ašyā' *makrūha* (verhasste Zustände, Sache), *al-jū' wa-l-'aṭaš* (Hunger und Durst), *ḍararun 'alā n-nafs wa-'aḍan la-hā* (Bedrängnis und ein Schaden der Seele), 'imtilā' (gefüllt sein, Vollsein), *ḥarāra fī l-jawf* (ein Brennen im Inneren), *ḡamm fī jawfi-hi* (innerer Kummer), 'alwān (Farbenbezeichnung), *dā' 'aw 'ayb* (Leiden oder etwas Tadelnswertes), *mā yakrahūna* (widerwärtige Zustände), *al-junūn* (Narrheit).

(2) Az-Zamaxšarī, *Mufaṣṣal*, 278.20-21: *al-'a'rāḍ min al-'ilal wa-l-'aḥzān wa-'aḍḍādu-hā* (die Krankheitserscheinungen, betrübte Gemütszustände und ihre Gegensätze), *al-'alwān* (Farbenbezeichnungen);

(3) Ibn Ya'īš, *Šarḥ* VII, 157.24: 'aḥzān wa-'adwā' fī l-qalb (Kummer und Leiden, Krankheit, die das Herz (die Seele) getroffen haben; schlechte Emotionen), *dā' wašala 'ilā fu'ādi-hi* (Krankheiten, Leiden im Gemüt), *fīmā yuḍāddu ḍālika* (entgegengesetzte Bedeutung; gute Emotionen), *al-'alwān* (Farbenbezeichnungen).

(4) al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 72-73: *al-'a'rāḍ min al-waj' wa-mā yajrī majrā-hu* (die Eigenschaften des Schmerzempfindens und was dem Letzten ähnlich ist), *hayj* (Aufgeregtheit; Intensität und kurzen Dauer der Eigenschaft), *min al-hayj mā yadullu 'alā l-jaw' wa-l-'aṭaš* (Aufgeregtheit von dem, was auf den Hunger und Durst hinweist), *wa-ḍidday-himā min aš-šab' wa-r-ray* (Entgegengesetzte Bedeutung: gesättigt, voll sein und sich satt trinken), *wa qarīb min-hu [...] 'ay 'imtilā'* (ähnliche Bedeutungen [...] d.h. gefüllt sein, Vollsein), *al-'alwān* (Farbzeichnungen),

wa-l-ḥilā: al-'alamāt az-ẓāhira li-l-'uyūn fī 'a'ḍā' al-ḥaywān (sichtbare Zeichen auf den Augen und anderen Körperteilen bei den Tieren [bzw. Lebewesen]).

fu'ād vs. badn vs. qalb; jawf

Lokalisation der Gefühle, Empfindungen, Emotionen, Leiden, Zustände im menschlichen Körper; Bei der allgemeinen Komponente (Marker) *dā'* (Leiden) unterscheidet Sībawayhi (*al-Kitāb* II, 230.11-12) zwischen den 'psychologisches vs. physisches Leiden' als *dā' [wašala 'ilā fu'ādi-hi vs. wašala 'ilā badni-hi]' ~ 'Leiden, [welches das Herz (Gemüt, Sinn) vs. welches den Körper] getroffen (erreichen) hat'. Das Leiden, das im fu'ād lokalisiert ist, bezeichnen die Verben fazi'a, fariqa (sich fürchten), wajila (Furcht haben). Das Leiden, welches den Körper (badn) getroffen hat, illustrieren neben der Verben waji'a (Schmerz empfinden), ḥabiṭa, ḥabija (einen geschwollenen Bauch haben (Kamele) und daran leiden), radiya (zugrunde gehen), lawiya (krumm sein), wajiya (barfuss gehen und davon angegriffene Füße bekommen), mariḍa, saqima (krank sein), auch die Aktivpartizipien ša'itun (zerzaust vom Haar), hadibun (gekrümmt), jaribun (räudig), kadirun (trübe), qa'isun (mit eingebogenem Rücken und ausgebogener Brust). Das Verb amiya qalbu-hu (blind, unwissend sein; herzlos sein) bleibt außerhalb der binären Opposition fu'ād vs. badn und kann weder in fu'ād noch im badn lokalisiert werden. Die Vorstellungen von der Lokalisation der Gefühle, Empfindungen, Emotionen, Leiden usw. im menschlichen Körper ist bei Sībawayhi somit „dreidimensional“ und besteht aus fu'ād, badn und qalb.*

Die Zustände, wie *al-ḡaḍab* (Zorn) und *al-'aṭaš* (Durst); *ṭakila* (kinderlos sein) und *lahifa* (traurig sein, seufzen); *ḥaznān* (sehr traurig) und *nadmān* (Zechgenosse) lokalisiert Sībawayhi (*al-Kitāb* II, 233.8-10) nur in *jawf* (Inneres, Bauch) und paraphrasiert als *yakūnu fī jawfi-hi; ḥarāra fī l-jawf* (ein Brennen im Inneren) und *ḡamm fī jawfi-hi* (innerer Kummer) entsprechend.

Eigenschaftsverben

Auf eine allgemeine Idee bei der semantischen Analyse dieser Verben weist das Vorhandensein der im Verb ausgedrückten Handlung solcher Eigenschaft (Qualität) hin, die für die Objekte von der Natur inhärent und in der Zeit stetig, unveränderlich ist (*al-xiṣāl, al-ġarāʾiz*). Im gewissen Sinne kann man behaupten, dass diese Verben nicht die Eigenschaft (Qualität) selber darstellen, sondern „das Verbleiben in dieser Eigenschaft (Qualität)“ und nicht die „Gesamtlänge der Eigenschaft selber“ charakterisieren, sondern „die Gesamtlänge des Verbleibens in dieser Eigenschaft“, die genauso lange dauert, wie lange das Objekt, welches dieser Eigenschaft trägt, „existiert“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 233-239).

Die semantischen Komponenten bei den Eigenschaftsverben

- (1) Sībawayhi (*al-Kitāb* II, 235): *al-xiṣāl allatī takūn fī l-ʿašyā* (die (Charakter-) Eigentümlichkeiten in den Dingen); *ʿašyā* (Sachen, Dinge werden abhängig vom Kontext unterschiedlich spezifiziert), *ḥusn ʿaw qubḥ* (Schönheit und Hässlichkeit), *aṣ-ṣaġar wa-l-kibar fa-huwa naḥw min hādā* (Kleinheit oder Größe und ähnliches), *aš-šidda wa-l-jurʿa wa-ḍ-ḍuʿf wa-l-jubn fa-ʿanna-hu min hādā* (Heftigkeit (Stärke), Kühnheit, Schwäche und Feigheit, die eine Art von diesen ist), *al-ʿaql* (Verstand, Vernunft), *ar-rifa wa-ḍ-ḍiʿa* (Höhe und Niedrigkeit);
- (2) Az-Zamaxšarī, (*Mufaṣṣal*, 279): *al-xiṣāl allatī takūn fī l-ʿašyā* (die (Charakter-) Eigentümlichkeiten in den Dingen);
- (3) Ibn Ya ʿīš, (*Šarḥ* VII, 157.29-158): *al-ġarāʾiz wa-l-xiṣāl allatī yakūn ʿalay-hā al-ʿinsān* (angeborene Naturveranlagungen und (Charakter-) Eigentümlichkeiten bei den Menschen);
- (4) Ibn al-Ḥāġib (*al-Astarābādī, Šarḥ* I, 74.2) verallgemeinert alle diese Komponente unter der Bezeichnung *aṭ-ṭabāʾi* (die Natur (der Dinge));
- (5) al-Astarābādī (*Šarḥ* I, 74) erwähnt fast alle semantische Komponente, welche Sībawayhi bei der Beschreibung der *faʿula*-Verben benutzte: *al-kibar, aṣ-ṣiġar, aṭ-ṭūl, al-qīṣar, al-ġilaz, as-suhūla, aṣ-*

ṣuʿūba, as-surʿa, al-butʿ, aṭ-ṭaqal, al-ḥilm, ar-rifq (s.o.). Diese einzelnen semantischen Merkmale fügt er in eine allgemeine Gruppe *al-ġarāʾiz* hinzu. Die Letzte paraphrasiert er ferner als *al-ʿawṣāf al-maxlūqa* (angeborene (erschaffene) Eigenschaften, Merkmale), welche ‘für den Träger dieser Eigenschaften notwendig sind und nicht auf jemanden übergehen’ (*[al-ġarāʾiz] lāzima li-ṣāḥibi-hā wa-lā tataʿaddā ʿilā ġayri-hi*).

ʿadad, ziyāda/nuqṣān

quantitativ-qualitative Komponenten als semantische Multiplikatoren; für die Erklärung der Bedeutungen einiger Verben benutzt Sībawayhi weitere quantitative Komponenten wie *ʿadad* (Quantität), deren Anwesenheit in *kaṭīr* (viel) als *ʿadad*, diese Form von der *ʿazīm* (hart, groß, mächtig) als *ʿadad*, unterscheidet.⁴³ Weitere quantitativ-qualitative Komponenten stellen die *ziyāda* (Vermehrung) und *nuqṣān* (Verminderung) dar, welche die *aṭ-ṭūl* (Länge), als *ziyāda_{Quant+}/nuqṣān_{Quant-}*, von der *qubḥ* (Hässlichkeit) als *ziyāda_{Qual-}/nuqṣān_{Qual+}* unterscheiden.⁴⁴

al-ʿadīl

Relationsnomina; obligatorische semantische Valenz; die sog Relationsnomina stellen „das erste Glied einer gewissen Relation dar und implizieren als solche eine obligatorische semantische Valenz, die dem zweiten Glied der Relation entspricht: Z.B. Freund ~ ‘Freund des X-s’, Bruder ~ ‘Bruder des X-s’, Nachbar ~ ‘Nachbar des X-s’, Fremd ~ ‘Fremd in Hinsicht auf X’ usw. Sībawayhi (*al-Kitāb* II, 238.4) weist auf die Idee der semantisch obligatorischen Valenz bei den Relationsnomina durch die Paraphrase *fāʿaltu-hu* (ein gegenseitiges Sichentsprechen) hin. Das semantisch obligatorische Glied der Relation behandelt Sībawayhi als eine weitere Komponente in den Bedeutungen der Lexemen *ʿamura ʿalay-nā* (Emir werden für jemanden), *ʿamīr* (Emir), *wakīl, waṣiyy* (Bevollmächtigter), *jalīs* (Gesellschafter), *kamī, ḍajīr* (Bettgenosse), *xalīf*

(Genosse), *nazī* (Fremd), *xaṣm* (Gegner im Prozess) und markiert diese durch den semantischen Marker *al-ʿadīl* (Gesellschafter) ~ ‘obligatorisches X dem [...] gegenüber’.⁴⁵

muğālabā; *al-fiʿl bayna ʿitnayn*

Konativum; *paradigmatische Konversion des Verbs*; grammatisch relevante semantische Komponente der *faʿala*-Verben, die in der als *al-fiʿl bayna ʿitnayn* (das Verb zwischen zwei [Handlungen]) genannten semantischen Umgebung einen semantisch bedingten Wechsel (*naql*) der Paradigmatisierung des Verbs verursacht (Astarābādī, *Šarḥ* I, 70.16). Die *muğālabā* Paradigmatisierung (*kārama - karuma - yakrumu*) sieht im Vergleich zu der *muğālabā* Paradigmatisierung (*kārama - karama - yakrumu*) anders aus, die Ibn Yaʿīš anhand der Konstruktion ¹*faʿala-nī* ²[*fa-faʿaltu-hu* → *ʿafulu-hu*] veranschaulicht (*karāma-nī fa-karamtu-hu* → *ʿakrumu-hu* ~ er versuchte mit mir um Edelmut zu wetteifern und ich habe ihm mehr Ehre erwiesen). Das erste Verb *faʿala* in dieser Konstruktion stellt *eine bestimmte Tendenz* dar, sog. *Konativum*, das den Versuch gegenüber der Wiederholung in den Vordergrund rückt. Das zweite Verb bezeichnet die Ausführung dieser Tendenz als ‘Überlegenheit’ (*yağlubu ʾaḥad al-ʾamrayn al-ʾāxar fi maʿnā l-maṣdar*; al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 70.13).⁴⁶ Somit werden von den wiederholten Handlungen durch die Komponente *muğālabā** nur die erfolgreich durchgeführten bezeichnet,⁴⁷ welche durch einen Wechsel der Paradigmen (sog. *paradigmatische Konversion des Verbs*) markiert wird.⁴⁸

Die semantische Komponente *muğālabā** ist nicht bei allen *al-fiʿlu-bayna-ʿitnayn*-Verben durch den Paradigmatisierungswechsel ¹*faʿala-nī* ²[*fa-faʿaltu-hu* → *ʿafulu-hu*] grammatikalisiert - vgl. hierzu *{*nazāʿa-nī* ²[*fa-nazaʿtu-hu* → *ʿanzuʿu-hu*]}.⁴⁹

Es besteht laut der ALT eine Möglichkeit der Lexikalisierung dieses Merkmals, die das Beispiel ¹*nazāʿa-nī* ²[*fa-ğalabtu-hu* → *ʾağlubu-hu*] (er bemühte sich mich im Streit (Disput) zu besiegen,

aber ich habe ihn geschlagen) veranschaulicht: das semantische Merkmal *muğālabā** wird durch das Lexem *ğalaba* lexikalisiert (→ *istiğnā, tarak*).⁴⁹

wortbildende Bedeutung, Semantik der Erweiterung

alle möglichen Bedeutungen (→ *maʿnā*), die mit den direkt-derivativen Prozessen (→ *istiğnā*) der (Verbal-)Stämme verbunden sind. Im bestimmten Sinne kann man hier über die *Morphologisierung* bzw. *Morphematisierung* dieser Bedeutungen zu sprechen⁵⁰ (vgl. hierzu Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 247-258; Ibn as-Sarrāj, *Uṣūl* III, 113-129; 138-139; az-Zamaxšarī, *Mufaṣṣal*, 279-283; Ibn Yaʿīš, *Šarḥ* VII, 158-162; Ibn ʿUṣfūr, *Mumtiʿ* I, 180-197; Abū Ḥayyān, *Mubdaʿ*, 108-120; Ibn al-Ḥājjib; über *istiğnā* siehe Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 376.20.flg.).

ṣayyara, ʾadxala

Direktes Kausativ bzw. *faktitives Kontaktkausativ*; das direkte Kausativ paraphrasiert Sībawayhi (*al-Kitāb* II, 247.17) als

- i) *ʾidā ʾaxbarta ʾanna ġayra-hu ṣayyara-hu ʾilā ṣayʾ min ḥādā* (wenn es benachrichtigt werden soll, dass man Jemanden in Etwas (*ṣayʾ*) verwandelt, welches Dies (*ḥādā*) ausdrückt) für die transitive (TRANS) *daxala - ʾadxala-hu* (eintreten - eintreten lassen, hineinführen);
- ii) *ʾidā ʾaradta ʾanna ġayra-hu ʾadxala-hu fi dālika* (man versetzt Jemanden in Dies (*dālika*); *al-Kitāb* II, 247.19) für die intransitiven (INTR) *jāʾa - ʾajaʿtu-hu* (kommen - j-n kommen lassen), *makuṭa - ʾamkaṭtu-hu* (bleiben, verweilen, sich aufhalten - j-n bleiben lassen).

Die Konstituente *ṣayyara* (→ *taṣyīr*) und *ʾadxala* deuten auf *eine direkte Relation (einen direkten Kontakt)* zwischen dem Subjekt der kausierenden Situation (*ğayra-hu*) und dem Subjekt der kausierten Situation (*ṣayyara-hu, ʾadxala-hu*), welches diese kausierte Situation (*ṣayʾ min ḥādā*) „erfüllt“, hin (=Direktes Kausativ). Die primäre Quelle der Veränderungen auf der Referenzebene

ist das Subjekt der kausierenden Situation (*ğayra-hu šayyara-hu*) und es trägt „die volle Verantwortung für den kausierten Zustand“ (=Faktitiv).

Semantische Deutung: das Subjekt der kausierenden Situation (*ğayra-hu*) macht etwas (macht so): *šayyara:* das Subjekt der kausierten Situation (-*hu*) erfüllt den kausierten Zustand (*šay' min hādā*); *'adxala:* mit dem Subjekt der kausierten Situation (-*hu*) geschieht der kausierte Zustand (*fī dālika*).

Bei dem direkten Kausativ wird der kausierte Zustand als *sich ereignende, dynamische Situation* dargestellt: *'afaltu-hu: ja'altu-hu fā'ilan ← ja'altu: huwa fā'ila (=P)*, vs. → *indirektes Kausativ*.

ja'l

Al-Astarābādī (*Šarḥ I*, 86.2flg.) bezeichnet die kausative Bedeutungskonstituente des → *direkten Kausativs* im Rahmen des allgemeinen Konzepts → *ta'diya* als *ja'l* (wörtl. Machen, Bewirken) und behandelt im Hintergrund zwei weiterer Konzepts wie → *tašyīr* (*ma'nā l-ja'l*) und → *naql*.

ta'diya

Transitivität, Trasitivisation, Kausativität; das direkte Kausativ bei az-Zamaxšarī (*Mufaššal*, 280:9; 281:3) und Ibn al-Ḥālib (al-Astarābādī, *Šarḥ I*, 83.10). Bei al-Astarābādī kann man diesen Begriff als funktionales Äquivalent zum Begriff „Vermehrung der eigentlichen Verbvalenz bei dem morphologischen Kausativ“ betrachten, mit einer „Umwandlung der syntaktischen Konstruktion mit dem Verb ($V_{\text{Valenz-N}}$) in eine andere syntaktische Konstruktion mit dem Verb ($V_{\text{Valenz-N+1}}$)“; vgl. auch → *ta'addā 'ilā*; → *ğayr muta'addī* vs. *muta'addī*.

ja'altu; maf'ul al-ja'l (maj'ul), fā'il 'ašli l-fi'l

Kausalnexus; die semantischen Operatoren der Valenzänderung bei der kausativen Valenzderivation $V^i_{\text{Valenz-N}} \rightarrow V^{iv}_{\text{Valenz-N+1}}$ (*fa-ma'nā 'adhabtu zayadan: ja'latu zaydan dāhiban*)⁵¹, die die

semantische Relation zwischen dem Kausalnexus *ja'altu* und der kausierten Mikrosituation (*Zaydun dāhaba*) ermöglichen. Die kausative Valenzderivation besteht darin, dass der *fā'il 'ašli l-fi'l* (Subjekt der korrelativen nicht-kausativen Ausgangssituation *Zaydun dāhiban*) in semantischer Perspektive in *maf'ul al-ja'l* (*maj'ul*; Objekt der Bedeutung *ja'l: ja'latu zaydan dāhiban*; kausiertes Objekt der Makrosituation *'adhabtu zayadan*) umgewandelt wird. Eine solche semantische Umwandlung ist auch mit der Umwandlung der syntaktischen Konstruktion verbunden.

ma'nā l-ja'l, tašyīr

Al-Astarābādī betrachtet die verbale Valenzderivation $V^i_{\text{Valenz-N}} \rightarrow V^{iv}_{\text{Valenz-N+1}}$ parallel zur und gleichzeitig mit der Umwandlung der syntaktischen Konstruktion und nicht als ein einzelnes morphologisches Phänomen.⁵² Dies bedeutet, dass der Begriff → *ta'diya* (*Trasitivisation*) bei al-Astarābādī auf zwei interdependente Perspektiven hindeutet:

- i) auf semantisch-morphologische Perspektive (Valenzderivation $V^i_{\text{Valenz-N}} \rightarrow V^{iv}_{\text{Valenz-N+1}}$) - dargestellt als *ma'nā l-ja'l*;
- ii) auf semantisch-syntaktische Perspektive (Umwandlung der syntaktischen Konstruktion) - dargestellt als *tašyīr*: 'veranlassen zu werden, verwandeln: die Ausgangssituation in eine neue Situation verwandeln' (al-Astarābādī, *Šarḥ I*, 86.6).

indirektes Kausativ

mittelbare Distanzrelation zwischen dem Subjekt der kausierenden Situation und dem Subjekt der kausierten Situation; Bei der Paraphrase *fa'altu-hu: ja'altu fī-hi fa'alan* (Sībawayhi, *al-Kitāb II*, 248.13) wird der kausierte Zustand *nicht als sich ereignende* (vs. → *direktes Kausativ*), sondern als *existierende Situation* wahrgenommen: Solange der kausierte Zustand andauert, ist er *homogen, kontinuierlich und unveränderlich*.⁵³ In diesem Fall wird *direkt* eine kausierte Situation *veranlasst* und *indirekt* in

diese Situation ein Objekt *herangezogen* bzw. 'in ihm den kausierten Zustand hervorgerufen' - 'ja'altu: (P) fi X'; z.B. *ḥazantu-hu: 'ja'altu fi-hi ḥuznan'* (*ḥazantu-hu: ich brachte in ihm Trauer hervor*), *fatantu-hu: 'ja'altu fi-hi fitnatan'* (*fatantu-hu: ich brachte in ihm Betörung hervor*).

tağyīr

Wechsel; die semantische Ableitungsrelation zwischen dem intransitiven *fa'vla_{INTR}* und dem → *direkt-kausativen 'afala_{DCAUS}* bei Vorhandensein eines → *indirekt-kausativen fa'vla_{INDCAUS}* bei Sībawayhi. Der direkt-kausative *'aštartu-hu* (ich machte ihn einen Menschen mit umgestülpten Augenlider) korreliert sich semantisch nur mit dem intransitiven *šatira r-rajul* (umgestülpte Augenlider haben) und nicht mit dem indirekt-kausativen *šartartu_{INDCAUS} 'ayna-hu* (die Augenlider umstülpten), da in diesem Fall nach Sībawayhi *einen Wechsel⁵⁴* der Situation *šatira_{INTR} r-rajul* stattfindet und diese in einen neuen situationellen Rahmen (*ja'altu-hu šatra'an; ja'altu: šatira huwa_{DCAUS}*) eingestellt bzw. inkludiert wird.

naql

übertragen; Al-Astarābādī (*Šarḥ* I, 87.8-10) benutzt im Kontext → *tağyīr* den Begriff *naql* (*eine komplette Ausgangssituation in einen neuen situationellen Rahmen übertragen*), jedoch neutralisiert beim Situationswechsel die sog. valenzbezogenen Komponente → *ma'nā l-ja'l* und → *taşyīr*.

binā' 'alā ḥida

gleichradikaler Suppletivismus; eine Art der Lexikalisierung; die Erweiterungsrelationen zwischen den gleichradikalen Stämmen *fa'vla_{INTR}*, *fa'ala_{TRANS.INDCAUS}* und *'afala_{TRANS.DCAUS}*: Die Unmöglichkeit einer → *tağyīr*-Derivation zwischen den transitiven *fa'ala_{TRANS.INDCAUS}* und *'afala_{TRANS.DCAUS}* einerseits, und irgendeiner formalen Ableitungsrelationen zwischen den *fa'vla_{INTR}* und *fa'ala_{TRANS}* andererseits, lässt

Sībawayhi (*al-Kitāb* II, 248.15-24) behaupten, dass neben dem intransitiven *fa'vla_{INTR}* ein weiterer einzelner (gleichradikaler) Stamm *fa'ala_{TRANS}* existiert, welchen er dann als *binā' 'alā ḥida* bezeichnet: *eine weitere einzelne lexikalische Einheit, welche aber nicht-suppletiv (gleichradikalig), d.h. kein → lafz muxtalif* (suppletive X in Bezug auf ...) ist: z.B. *ḥazana_{TRANS}* (in *'aḥzana_{TRANS} - ḥazina_{INTR} - ḥazana_{TRANS}*), *fatana_{TRANS}* (in *'aftana_{TRANS} - fatana_{INTR} - fatana_{TRANS}*) und *šatara_{TRANS}*. (in *šatira_{INTR} - šatara_{TRANS}*); vgl. auch → *waḍ'*; → *istiğnā, tarak*.

'idā 'aradta 'an taj'ala-hu mufilan

kausativ-reflexive Bedeutung, in(nerlich-)transitiver 'afala bei Sībawayhi (*al-Kitāb* II, 259.4-5) mit der Paraphrase *fa'altu-hu: 'idā 'aradta 'an taj'ala-hu mufilan* (ihn [=das Objekt des *fa'altu-hu*] zum Veranlasser machen). Hier handelt es sich um die sog. kausativ-reflexive Bedeutung,⁵⁵ welche 'ein Veranlassen der Handlung von der Seite des Subjekts auf sich selbst' bezeichnet; 'der Veranlasser ist identisch mit dem Veranlasstem': Z.B. *'abšara* ~ 'ich veranlasse: ich freue mich auf die frohe Botschaft ≈ ich lasse mich auf die frohe Botschaft freuen ≈ ich erweise mich auf die Botschaft erfreuend', *'aftara* ~ 'ich veranlasse: ich breche das Fasten ≈ ich lasse mich das Fasten brechen ≈ ich erweise mich das Fasten brechend'. Die gleichen Verben behandelt az-Zamaxšarī (*Mufaššal*, 280:12-15) unter der Bedeutungskonstituente → *şayrurat aš-şay' dā kaḍā*.

tasmiya; nasaba; ramā (yurmā) bi-dālika

verbale Kausativität, deklarativ-ästimative Bedeutungskonstituente; die Betrachtung der deklarativ-ästimativen Bedeutung als verbale Kausativität nimmt an, dass der kausierte Zustand nur verbal erfüllt wird. Auf eine ähnliche Deutung der deklarativ-ästimativen Bedeutung weist auch al-Astarābādī hin: er unterscheidet zwischen der kausativen Konstituente *ja'altu-hu* und der Verbalisierung dieser Konstituente als *bi-'an nasabtu-hu 'ilā* (P mit den Worten);⁵⁶ Die

Konstituente *nasaba*: zuschreiben; auf den Urheber, auf die Ursache zurückführen; j-m irgendeine Qualität (*'aṣl al-fi'l*) zuschreiben.⁵⁷

Die deklarativ-ästhetischen fa'ala-Verben paraphrasiert Sībawayhi (*al-Kitāb* II, 249.5-6) ständig als *sammaytu-hu (P)* (j-n. (P) benennen, betiteln ≈ j-m als (P) halten ≈ annehmen, dass P) oder durch das Verb *ramā bi-dālika* (mit etwas bewerfen; vorwerfen, beschuldigen), auch in der Passivform (*al-Kitāb* II, 251.10-12) als *yurmā bi-dālika* (für (P) gehalten werden).

Delokutiv; istaqbala bi-, qāla li-, ad-du'ā'

Die delokutiven Verben oder das Ziel der Äußerung bei diesen Verben paraphrasiert Sībawayhi (*al-Kitāb* 249.6-12) entweder als *istaqbala (X) bi-(P)* - (j-m (X) mit dem (P) entgegengehen) oder als *qāla (P) li-(X)* - (zu j-m (X) etwas (P) sagen).

Al-Astarābādī (*Šarḥ* I, 94.5-6) bezeichnet die delokutive Bedeutungskonstituente als *ad-du'ā'* (Aufruf; *wa-yajī' li-d-du'ā' 'alā maf'ūl bi-'aṣl al-fi'l*), aber paraphrasiert gleichermaßen wie Sībawayhi (durch *qāla (P) li-(X)*): *ḥayyaytu-hu: 'ay istaqbaltu-hu bi-ḥayyā-ka llāhu* (j-m mit dem Gruß 'erhalte dich Gott' entgegentreten). Dieses Verb heißt nicht 'zu j-m (X) 'ḥayyā-ka llāh ~ erhalte dich Gott (P) sagen', sondern als eine morphologisierte Form der Äußerung (P) stellt es eine Möglichkeit 'X mit (P) zu begrüßen' dar.

ta'rīd₁

Expositiv (Larcher 2003); *'arraḍtu-hu li-'amrin* (aussetzen: (P); Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 249.13); al-Astarābādī (*Šarḥ* I, 88.1-2) deutet diese Bedeutungskonstituente anhand der kausativen Komponente *ja'alta (P)* (du machst: (P)), wobei immerhin das Subjekt der kausierenden Situation (*ja'al-ta*) die Quelle der Veränderungen auf der Referenzebene bleibt, er veranlasst den kausierten Zustand. Damit ähnelt sich diese Komponente dem → *Faktiv* und nimmt gleichzeitig eine weitere Nuance an: Der Wille des kausierten Objekts (*maf'ūlan li-t-tulātī; maf'ūl la-hu*

'awwal, maf'ūl li-'aṣli l-ḥadat) wird nicht nur ignoriert (*ja'al-tu-hu mu'arraḍan*) sondern dieses Objekt wird auch zu einem ihm unangenehmen Zustand *augesetzt* (*ja'al-tu-hu mu'arraḍan*), unabhängig davon, ob der kausierte Zustand stattfindet oder nicht (*fu'ila 'aw-lā*): z.B. *'aqalta-hu: ('ay) 'arraḍtu-hu li-'an yakūna maqtūlan qutila 'aw-lā* ~ 'j-n der Ermordung aussetzen: (d.h.) ich setzte ihn aus, damit er ermordet wird, unabhängig davon, ob er ermordet wird oder nicht' (vgl. az-Zamaxšarī, *Mufaṣṣal*, 280.9-10).

ta'rīd₂

eine weitere Untergruppe der *ta'rīd*-Konstituente, meist mit einer resultativen Bedeutungsnuance (*'asqayta-hu nahran: saqaytu-hu fa-šariba*), und passivischer Interpretation, wo das kausierte Objekt nicht mehr zu einem ihm „unangenehmen“ Zustand *ausgesetzt* (≠ *'arraḍtu-hu*) wird, sondern dieser Zustand dem Objekt „angemessen oder willkommen“ ist: *ja'alta la-hu (P) wa-yuj'al bi-sababin min-hu min qibali l-hiba'* - (P) wird wegen einer Ursache gemacht, die von ihm [vom Subjekt der Ausgangssituation] ausgeht, z.B. durch die Gabe; z.B. *'asqayta-hu nahran: ja'altu la-hu mā'an wa-siqyan* (j-m etwas (ein Flusswasser) zum Trinken geben; dafür sorgen, dass jemandem der Durst gestillt wird), (vgl. az-Zamaxšarī, *Mufaṣṣal*, 280.11-12; Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 249.14-18; al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 88.4-5).

šārā šāhib

eine weitere Bedeutungskonstituente bei Sībawayhi (*al-Kitāb* II, 249.17-250.10) mit der Varianten → *li-šayrūrāt aš-šay' dā kaḍā'* (das Werden einer Sache als Besitzer der und der [soundso, *kaḍā* ≈ 'Xsein']; vgl. az-Zamaxšarī, *Mufaṣṣal*, 280.12-18) und → *li-wujūd aš-šay' 'alā šifa* (eine Sache in irgendeinem Zustand [= 'Xsein'] finden; vgl. al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 88.6-91.8). Die allgemeine Idee bei allen diesen Konstituenten dreht sich um die Bezeichnung der Verbindung 'irgendeiner Sache' (*šay'*) mit der Eigenschaft 'Xsein' (*'alā šifa, kaḍā*) auf Grund verschiedener

Art der möglichen Relationen zwischen ihnen, wie z.B. *dā* (haben) oder *šāra* (werden). Die Bedeutungskonstituente *šāhib* wird als ‘Besitzer von (etwas, *kaḏā*)’ bzw. ‘(Xsein) haben’ und die Bedeutungskonstituente *šāra* - als ‘werden’ bzw. ‘anfangen zu sein’ und die Kombination *šāra šāhib* - als ‘anfangen ‘Xsein haben’ zu sein’ gedeutet.

(*šārā*) *šāhib mā štaqqa min-hu*

Bedeutungskonstituente, die in erster Linie auf einen Zustand oder das Werden dieses Zustandes hindeutet, wobei das Subjekt eine reflexive Auswirkung auf das Entstehen des Zustandes hat; in dem Sinne, dass eine Entdeckung dieses Zustandes für das Subjekt stattfindet; *Verben mit einem implizierten Objekt*: *’ajraba r-rajul: ’ay šāra šāhib jarabin fī māli-hi* (das Vieh des Mannes ist rüdig geworden: d.h. (er) besitzt Räude in seinem Vieh, der Mann besitzt rüdiges Vieh; Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 249.17ffg.).

Al-Astarābādī (*Šarḥ* I, 88.10) deutet diese Bedeutungskonstituente als *’an yašīra šāhib šay’ huwa šāhib mā štaqqa min-hu* (Besitzer einer Sache werden, welche [selber] Besitzer von dem ist, wovon er abgeleitet ist): Z.B. *’ajraba r-rajul* als *yašīru r-rajul šāhib šay’ [=māl]*, *huwa [=māl] šāhib mā štaqqa min-hu [jarab]* (der Mann wird den Besitzer einer Sache [=Vieh], welche selber Besitzer der Räude ist). Das Prädikat *→mā štaqqa min-hu* als eine Eigenschaft wird laut al-Astarābādī direkt nicht dem Subjekt des Verbs (*šāhib šay’=ar-rajul*), sondern *einem implizierten Objekt* (*šay’=māl*) zugeschrieben; dieses Objekt ist sozusagen der ‘direkte Besitzer’ (*huwa šāhib*) der Eigenschaft (*mā štaqqa min-hu=jarab*). Das in solch einer Weise gedeutete Objekt wird ferner als ein weiterer einzelner Zustand (Eigenschaft), noch ein weiteres ‘Xsein’ betrachtet (*šay’*), welcher das Subjekt des Verbs in seiner Seite weiterhin ‘besitzen’ kann (*yašīra šāhib šay’*).

reflexive *li-šayrūrati-hi* (*dā kaḏā*)

eine reflexive Nuancierung der Bedeutungskonstituente *→šāra šāhib* bei

Sībawayhi (*al-Kitāb* II, 250.5-10), die al-Astarābādī (*Šarḥ* I, 88.7-9; 88.15) im Rahmen des Prädikats *→mā štaqqa min-hu* paraphrasiert und zwar als eine Eigenschaft (Zustand), die direkt dem Subjekt des Verbs, und nicht einem implizierten Objekt zugeschrieben wird; das Subjekt ist der ‘direkter Besitzer’ (*šāra šāhib*) des Zustandes ‘Xsein’ (*bi-ma’nā ’anna-hu fā’ilu-hu*) und ihm, als einem eliminierten Objekt, wird der Zustand ‘Xsein’ zugeschrieben.

Diese Verben bezeichnen, genauso wie die Verben mit der Konstituente (*šārā*) *šāhib mā štaqqa min-hu*, das Werden eines Zustandes, wobei das Subjekt eine reflexive Auswirkung auf das Entstehen dieses Zustandes hat, in dem Sinne, dass es eine Entdeckung dieses Zustandes für sich selbst veranlasst: Z.B. *’abaqqat al-mar’atu* (viele Kinder haben: viele Kinder als Besitz haben); *’aḡadda al-ba’ir: ’ay šāra dā ḡuddatin* (das Kamel ist drüsig geworden: d.h. das Kamel ist Besitzer der Drüse geworden).

istaḥaqqqa

Meritativ (Larcher 2003); eine weitere Bedeutungsnuance im allgemeinen semantischen Rahmen (*wa-miṭl hādā*) *→šāra šāhib* bei Sībawayhi (*al-Kitāb* II, 249.22) als ‘eine Eigenschaft oder Zustand als Besitz verdienen; geeignet zum Besitz einer bestimmten Eigenschaft oder Zustand sein, wobei die Eigenschaft objektiv adäquat bzw. objektiv anerkannt ist’: *ḥamidtu-hu: ’ay jazaytu-hu wa-qaḏaytu-hu ḥaqqqa-hu* (j-m das Lob [das Preisen] als sein Recht anerkennen; vergelten; (für etwas) loben, preisen). Es besteht jedoch ein Unterschied in dem, wie die Eigenschaft erworben wird. Dies illustriert Sībawayhi durch die Gegenüberstellung der Verben *→tabayyana* und *→istabāna*.

istabāna

Das Verb *istabāna* bedeutet ‘klar, deutlich werden ~ ich veranlasse: etwas ist deutlich, klar (für mich) ~ etwas macht sich deutlich für mich’.

Dieses Verb gibt im Zusammenhang mit den Komponenten → *istaḥaqqā* und → *wajada* die Idee ‘Jemand ‘besitzt’ (*šāra šāḥib*) eine ‘subjektive Stellungnahme’ (*istabāna*) von einem ‘implizierten persönlichen Objekt’, die ihm objektiv *adāquat* (*istaḥaqqā*) zugeschrieben wird’, (*Sībawayhi, al-Kitāb* II, 250.3-5) wieder.

tabayyana (la-ka)

Das reflexive Verb *tabayyana* bedeutet im Zusammenhang mit *la-ka* (für jemanden) ‘verständlich werden: etwas macht sich verständlich für jemanden’. Dieses Verb, welches *Sībawayhi (al-Kitāb* II, 250.1) ferner für die Deutung der intransitiven *’ašrama*, *’aqṭa’a*, *’amdaqa*, *’aḥsada* verwendet, gibt im Zusammenhang mit der Komponente → *istaḥaqqā* die folgende Idee wieder: ‘Eine Eigenschaft als Besitz haben (*šāra šāḥib*), welche ein objektiv *adāquates* Faktum ist (*istaḥaqqā*), unabhängig einer einzelnen Stellungnahme (*tabayyana*): *’ašrama n-naxl: ’ay qad istaḥaqqā ’an tufala bi-hi hādīhi al-’ašyā*’ (es ist die Zeit, dass die Palme gepflückt wird: d.h. diese verdienen, dass solche Sache [gepflückt sein] mit ihnen gemacht werden).

wajada (li-)

eine weitere Bedeutungsnuance im allgemeinen semantischen Rahmen (*wa-miṭl hādā*) → *šāra šāḥib* bei *Sībawayhi (al-Kitāb* II, 250.3) als eine Eigenschaft als Besitz, die von einem persönlichen Objekt (*min-nī*) subjektiv zugeschrieben wird: *’aḥmadtu-hu: (fa-taqūlu) wajadtu-hu mustaḥiqqan li-l-ḥamd min-nī*’ (man sagt, ich finde, dass er verdient hat, von mir gelobt zu werden); vgl. → *istabāna*.

li-wujūd aš-šay’ alā šifa

Tropativ (Larcher 2003); ‘eine Sache in irgendeinem Zustand [als ‘Xsein’] finden ≈ für [‘Xsein’] halten; jemanden (etwas) sein lassen’; eine einzelne Bedeutungskonstituente bei *az-*

Zamaxšarī (Mufaššal, 280.15-18) und *al-Astarabādī (Šarḥ* I, 90.13-91.8) für die Deutung der Verben, die *Sībawayhi* unter der allgemeinen Bedeutungskonstituente → *šāra šāḥib*, als eine weitere Nuancierung ‘subjektive Stellungnahme’ (→ *wajada* (li-); → *istabāna*) behandelt hat.

Die *deklaratorische als* (P) halten; (→ *tasmiya*); Betrachtung der Bedeutungskonstituenten *li-wujūd aš-šay’ alā šifa* und → *wajada* (li-) als ‘jemandem als etwas erklären: finden, dass das Objekt des Verbs sich in einem Zustand befindet, der im korrelativen nicht-tropativen Verb ausgedrückt ist’ ist nur eine (kausative) Nuancierung der Grundbedeutung, nämlich ‘jemanden (etwas) edel - *akramta* (fett- *’asmanta*, geizig - *’abxaltu-hu*, einen Feigling - *’ajbana*, lobenswert - *’aḥmadtu-hu*, unfähig zum Antworten - *’afhamtu-ka*, lebendig - *’aḥyaytu*) sein lassen’ oder ‘als edel (fett, geizig, einen Feigling, lobenswert, unfähig zum Antworten, lebendig) behandeln’.

Al-Astarabādī (Šarḥ I, 90.13) paraphrasiert diese Bedeutungskonstituente entweder als *li-wujūdi-ka maf’ul ’afala ’alā šifa wa-hiya kawnu-hu fā’ilan li-’ašli l-fi’l* oder als *li-wujūdi-ka maf’ul ’afala ’alā šifa wa kawnuhu maf’ulan li-’ašl al-fi’l*, wo das Objekt des *’afala_{TROP}* entweder das Subjekt der korrelativen nicht-tropativen Zustands- oder Eigenschaftsverben oder das Subjekt der passiven Handlungsverben entsprechend ist.

denominale šayrūrāt dā kaḏā

Bedeutungskonstituente (‘Besitzer von etwas werden’); die *Al-Astarabādī (Šarḥ* I, 90.3-12) bei der Deutung einiger denominalen *’afala*-Verben benutzt. Die Komponente *šayrūra* (werden: anfangen zu sein) paraphrasiert er entweder als *daxala fi-* (eintreten) oder als *wašala ’ilā* (ankommen, erreichen), mit anderen Worten entweder als eine *Anfangs- oder als Endphase des Werdens*.

Trotz ihres „formal“ denominalen Charakters, sind die Verben dieser Gruppe (s.u.) „semantisch“ als nicht-denominal betrachtet → *ja’l aš-šay’ nafs ’ašli-hi ’in kāna l-’ašlu jāmidan*.

(1) *duxūl al-fā'il fi l-waqt; 'ahyān* ~ 'den Eintritt des Subjekts des Verbs in einen bestimmten Zeitraum' (*duxūl al-fā'il fi l-waqt l-muštaqq min-hu 'afala*), wobei dieser Zeitraum eine bestimmte Eigenschaft oder ein bestimmter Zustand als 'Besitz' des Subjekts des Verbs ('*afala*) angesehen wird ('*ay šāra dā šubhin, wa-dā masā'in*): '*ašbaḥa: 'ay daxala fi š-šabāḥ*' (in die Morgenzeit eintreten; al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 90.3-11).

Sībawayhi bezeichnet die '*amsā* (in die Abendzeit eintreten), '*afjara* (in die Morgendämmerung eintreten), '*ašarna* (in den Tagesanbruch eintreten), unabhängig von der Bedeutungskonstituente *šāra šāḥib*, als (*allati takūnu fi l-*) '*ahyān* (Zeitpunkt; *al-Kitāb* II, 250.16) und paraphrasiert dann als '*idā širta fi hīn šubḥ wa-masā' wa-saḥr* (sich in der Zeit des Morgens, des Abends, des Tagesanbruchs befinden; *al-Kitāb* II, 251.9) als *durative* Verben. Die korrelativen *nicht-durativen* fa'ala-Verben paraphrasiert er dagegen als 'ein Ereignis (*'ātaynā-hu*) in diesen Zeiträumen': *wa-'ammā šabbahānā wa-massaynā wa-saḥḥarnā fa-taqūlu 'ātaynā-hu šabāhan wa-masā'an wa-saḥran* (zur Zeit des Morgens, des Abends, des Tagesanbruchs zu jemandem kommen (etwas machen); *al-Kitāb* II, 251.9).⁵⁸

(2) *ad-duxūl fi l-makān wa-l-wuṣūl 'ilay-hi* ~ 'Bewegung in eine bestimmte Richtung': '*ajbala: 'ay wašala 'ilā jabalin* (sich nach den Gebirgen begeben). Die Paraphrase für diese Verben lautet: *šara dā l-jabal* (die Gebirge in Besitz bekommen: sich in die Richtung der Gebirge begeben' in Besitz bekommen). (*wa min-hu d-duxūl fi l-makān alladī huwa 'aṣlu-hu wa-l-wuṣūl 'ilay-hi*; al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 90.7-8).

(3) *al-wuṣūl 'ilā l-'adad* ~ Die von den Zahlwörtern abgeleiteten Verben, die als 'die Quantität erreichen, die das Zahlwort bezeichnet' paraphrasiert sind (*wa-min-hu al-wuṣūl 'ilā l-'adad alladī huwa 'aṣlu-hu*; al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 90.9-10): '*ašara: 'ay wašala 'ilā l-'ašra* (Zehn werden).

(4) *bi-ma'nā šāra dā 'aṣli-hi* ~ 'der Besitzer von dem werden, was die Grundbedeutung ausdrückt' ≈ 'anfangen ('X haben') zu sein': *qayyaḥa l-jurḥ: 'ay šāra dā qayḥin* (eitern (die Wunde): d.h. anfangen 'Eiter haben' zu sein; al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 95.1-2).

(5) *bi-ma'nā šayrūrat fā'ili-hi 'aṣla-hu l-muštaqq min-hu* ~ 'das Subjekt verwandelt sich in das, was die Grundbedeutung ausdrückt' ≈ 'anfangen ('X') zu sein': *rawwaḍa l-makān: 'ay šāra [l-makānu] rawḍan* (sich in Garten (Wiese) verwandeln: d.h. anfangen Garten zu sein; al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 95.3-5).

(6) *bi-ma'nā t-tašyīr mafūli-hi 'alā mā huwa 'alay-hi* ~ 'das Objekt des Verbs in das verwandeln, was er ausdrückt' ≈ 'veranlassen Y anfangen 'X' zu sein': *ḍawwa'a al-'aḍwā: 'ay ja'ala-hā 'aḍwā'an* (anzünden; beleuchten, erleuchten: d.h. etwas zu Lichtern machen; al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 95.6-8).

ja'l aš-šay' nafs 'aṣli-hi 'in kāna l-'aṣlu jāmidan

'von einer Grundbedeutung jāmid als → ja'l abgeleitet sein'; eine einzelne Bedeutungskonstituente für die sowohl „formal“ als auch „semantisch“ denominalen 'afala-Verben bei al-Astarābādī (*Šarḥ* I, 87.18-19): Z.B. '*ahdaytu š-šay: 'ay ja'latu-hu hadiyyatan 'aw-hadyan* (etwas als Gabe (*hadiyya, hady*) darbieten).

salb

Privativ, Subtraktion; die Bedeutungskonstituente wird bei az-Zamaxšarī (*Mufaṣṣal*, 280.18-281.1) und al-Astarābādī (*Šarḥ* I, 91.9-10) durch '*azāla* (aufhören machen, aufheben, wegnehmen) paraphrasiert: '*aškaytu-hu: 'idā 'azalta š-šikāya* (Ursache der Beschwerde, Klage aufheben). Sībawayhi (*al-Kitāb* II, 251.5) bezeichnet und illustriert diese Konstituente durch '*aqḍaytu-hu* (Hälmchen (aus dem Auge) wegnehmen). Somit kann man sowohl die privative Bedeutung als auch die '*azāla* Konstituente als 'veranlassen Y kein 'X' zu haben' ≈ 'von Y 'X' wegnehmen' paraphrasieren.

Laxive

eine weitere semantische Nuancierung der privativen Bedeutung (Larcher 2003) als „das Eingehn auf das [...], was I aussagt“ (Nöldeke 1963:28): Z.B. '*a'taba* (auf den Tadel ('ataba)

eingehn; begütigen, befriedigen). Hier handelt es sich um eine 'permissive' Nuancierung der privativen → *salb* Paraphrase 'veranlassen Y kein 'X' zu haben', dargestellt als: 'das Subjekt der kausierenden Situation *macht nicht* so, damit das Subjekt der kausierten Situation den kausierten Zustand *nicht erfüllt*' ≈ 'erlauben, gestatten, (zu)lassen' (Mel'čuk 1998:391).

Pluralität

Die Idee des *unbestimmten* und *bestimmten Rechnens*, welche sowohl für die Substanzen (bezeichnet durch Nomina) als auch für die Handlungen (bezeichnet durch Verben) und dementsprechend für die Situationen charakteristisch sind.

kaṭrat al-'amal; taktīr

Häufigkeit der Handlung; Pluralität der Situationen; eine der quantitativen semantischen Komponenten bei Sībawayhi (auch bei az-Zamaxšarī, *Mufaṣṣal*, 281.6-9; al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 92.11-93.8).

Die semantischen Klassifizierungsmerkmale der Pluralität der Situationen bei Sībawayhi (*al-Kitāb* II, 241-243; II, 451.17f[lg.]): (1) Bestimmte Pluralität (→ *marra wāḥida*); (2) Unbestimmte Pluralität als (2.1) eine einzelne Situation (*ramy*); (2.2) mehrere sich wiederholende (kontinuierliche) (Mikro-)Situationen (*kaṭrat ar-ramy*); (2.2.1) Die Anzahl der Partizipanten in jeder von der mehreren sich wiederholenden (Mikro-) Situationen: (2.2.1.1) Nur Subjekt (*dillīlā: kaṭrat 'ilmi-hi bi-d-dalāla wa-rusūxa-hu fī-hā*); (2.2.1.2) Nur Objekt (*qittītā, hijjīrā: kaṭrat al-qawl wa-l-kalām bi-šay*); (2.2.1.3) Subjekt und Objekt (*xillifā: kaṭrat tašāguli-hi bi-l-xilāfa*); (2.2.2) Die Zeitperiode der sich wiederholenden einzelnen Situationen: Alle sich wiederholende (Mikro-) Situationen finden in einer allgemeinen Zeitperiode statt (*xillifā: 'imtidād 'ayāmi-hi fī-hā*).

marra wāḥida

quantitative Komponente, welche Sībawayhi (*al-Kitāb* II, 243.6-7) in der Bedeutung des sog. *ism al-marra* (Nomen vicis, das Verbalsubstantiv der Einzelaktion) identifiziert. Die allgemeine Idee bei dieser Komponente stellt die Bestimmungsmöglichkeit der Pluralität der Situationen (=Rechnen),

- i) entweder als eine einzelne Situation *bestimmter Anzahl* (*qa'adtu qa'datan* - Er saß ein einmaliges Sitzen: d.h. er saß einmal; *'ataytu 'atyatan* - Er kam ein einmaliges Kommen: d.h. er kam einmal; *al-Kitāb* II, 243.7);
- ii) oder eine einzelne Situation *bestimmter Art* (*ġazātun: fa-'aradū 'amal wajhin wāhid* - Kriegszug (expeditio bellica): Handlung einer einzelnen Art; *al-Kitāb* II, 243.6);
- iii) oder eine einzelne Situation *bestimmter Periodizität* (*hijātun: kamā qīla hijjatun yurādu bi-hi 'amal sana* - Pilgerfahrt: d.h. die Handlung eines einzelnen Jahres; *al-Kitāb* II, 243.6).

Objekt-distributive Pluralität

Die semantische Paraphrase der transitiven *fa'ala_{PL}* mit einem direkten Objekt im Plural lautet bei Sībawayhi (*al-Kitāb* II, 251.12) als *kaṭarū l-'amal* (die [gleiche] Handlung [mit einem identischen Subjekt] wird mehrmals [in Bezug auf die mehreren, (einzeln zählbaren) Objekte nach und nach in mehreren Etappen ~ *sukzessiv*] wiederholt): z.B. *ġallaqtu l-'abwāba* (mehrere Türen verriegeln). Die Wiederholung der Handlung durch die Pluralität des Objekts erklärt. Wenn das Objekt sich aus mehreren einzelnen zählbaren Summanden besteht, dann soll die Handlung auch gemäß der Objektenanzahl wiederholt werden; (vgl. auch al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 93.4-5).

Quasi-distributive bzw. effektiv-objektdistributive Pluralität

quasi-distributive Nuancierung der Konstituente *katrat al-ʿamal* bei Sībawayhi (*al-Kitāb* II, 251.19): *kassartu-hu* (in Stücke zerbrechen), *qaṭṭaʿtu-hu* (in Stücke zerschneiden, zerstückeln), *mazzaqtu-hu* (in Stücke zerreißen, zerfetzen).

Bei der Quasi-Distributivität gibt es einen ganzheitlichen Aktanten (Subjekt oder Objekt), welches aus den quasi-einzelnen Teilen besteht und jede sich wiederholende Handlung nur irgendeinen quasi-einzelnen Teil „berührt“. Die gesamte Menge der sich wiederholenden Handlungen „berührt“ im Prinzip *alle* quasi-einzelnen Teile dieses Aktanten.

Bei diesen Verben stellt W. Dressler (1968:66-69) eine *effektiv-objektdistributive* Nuance fest: schneiden - in mehrere Stücke schneiden, brechen, reißen - in Stücke gehen - zerstückeln, welche sich daraus resultiert, dass die *quantitative* Vermehrung der Handlungsanzahl (*in zwei/einige Stücke schneiden* → *in mehrere Stücke zerschneiden*) pragmatisch als *qualitative* Veränderung eingeschätzt werden kann.

taxfif vs. taktīr

Marker der semantischen Relationen zwischen einzelne Situation und der (unbestimmten) Menge solcher Situationen. Die verbale Pluralität (→ *taktīr*) wird in dafür „speziell vorgegebener“ Struktur *faʿala* ausgedrückt, d.h. die ist im Vergleich zu dem korrelativen Grundstamm, welcher auch verbale Pluralität ausdrücken kann, unmarkiert. Die semantische Ableitungsrelation zwischen diesen beiden Stämmen kann man auf zwei Arten betrachten:

- i) Der Grundstamm ist semantisch einfacher und der Stamm *faʿala* - komplexer. In diesem Fall wird der Begriff *taxfif* als ‘Neutralisierung des Merkmals Pluralität’ verstanden (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 252.2-3);
- ii) Der Grundstamm ist semantisch genauso komplex wie der erweiterte Stamm *faʿala*; in diesem Fall wird der Begriff *taxfif* als ‘Reduzierung des allgemeinen Markers Quantität

bis zum Maß Eins als ‘eine bestimmt Art (*ḍarb*) der Handlung’ (*rukūb:rikba*, *julūs:jilsa*⁵⁹) bzw. ‘ein Quant irgendeines nicht-zählbaren Substantivs’ (*ṣūf:ṣūfa* - Wolle:Wollflocke, und *rīḥ: rāʿiḥa* - Geruch: Duft, Parfüm als ein einzelnes Geruch⁶⁰) und der Begriff *taktīr* als ‘Vermehrung des Markers Quantität bis zum Maß ‘mehr als Eins’ verstanden: *faʿala_{taxfif}* - *faʿala_{taktīr}* als ‘reduzierte Quantität’ - ‘vermehrte Quantität’.⁶¹

LITERATURVERZEICHNIS

PRIMÄRQUELLEN

- (Abū Ḥayyān, *Mubdaʿ*) = ʿAbū Ḥayyān Muḥammad b. Yūsuf Ibn Ḥayyān al-ʿAndalusī (geb. 652/1256). *al-Mubdaʿ fī t-taṣrīf*, hrsg. ʿAbd al-Ḥamīd as-Sayyid Ṭalab. Koweit: Dār al-ʿArūba. 1982.
- (al-Astarābādī, *Šarḥ*) = Muḥammad b. al-Ḥasan Raḍī d-Dīn al-ʿAstarābādī (gest. 688/1286). *Šarḥ šāfiyat Ibn al-Ḥājiḥ*. Bde.1-4, hrsg. Muḥammad Nūr al-Ḥasan, Muḥammad az-Zafzāf, Muḥammad ʿAbd al-Ḥamīd. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya. 1975.
- (Ibn al-Ḥājiḥ, *Iḍāḥ*) = Jamāl ad-Dīn ʿAbū ʿAmr ʿUṭmān b. ʿUmar Ibn al-Ḥājiḥ (gest. 646/1248-9). *al-ʿIḍāḥ fī šarḥ al-mufaṣṣal*. Bde.1-2, hrsg. Mūsā Banāy al-ʿUlaylī. Bagdad: Maṭbaʿat al-ʿĀnī. ohne Jahr.
- (Ibn al-Ḥājiḥ, *Šāfiya*) = *Šāfiya*. (al-Astarābādī, *Šarḥ*).
- (Ibn Hišām, *Šarḥ*) = Jamāl ad-Dīn ʿAbū Muḥammad ʿAbdallāh b. Yūsuf Ibn Hišām (gest. 761/1359-60). *Šarḥ šuḍuur al-ḍaḥab fī maʿrifat kalām al-ʿarab*. Kairo. ohne Verfasser. ohne Jahr.
- (Ibn Jinnī, *Munṣif*) = ʿAbū l-Faṭḥ ʿUṭmān Ibn Jinnī (gest. 392/1002). *al-Munṣif*. Bde.1-3, hrsg. Ibrāhīm Muṣṭafā, ʿAḥmad ʿAmin. Kairo: ʿIdarat ʿIḥyaʿ at-Turāṭ al-Qadīm. 1954-1960.
- (Ibn Jinnī, *Xaṣāʿiṣ*) = *al-Xaṣāʿiṣ*. Bde.1-3, hrsg. M.ʿA. an-Najjār. Kairo.1952. 1955. 1957.
- (Ibn as-Sarrāj, *Mūjaz*) = ʿAbū Bakr Muḥammad b. as-Sārī b. Sahl Ibn as-Sarrāj (gest. 316/928). *al-Mūjaz fī n-naḥw*, hrsg. Mustafa Ghounemi, Bensalem Damerdjī. Beirut: Badran. 1965.

- (Ibn as-Sarrāj, *Uṣūl*) = *al-'Uṣūl fī n-naḥw*. Bde. 1-3, hrsg. 'Abd al-Ḥusayn al-Fatī. Beirut: Mu'assasat ar-Risāla. 1985.
- (Ibn Uṣfur, *Mumtī*) = 'Abū l-Ḥasan 'Alī b. Mu'min Ibn Uṣfur al-'Iṣbīlī (gest. 669/1271). *al-Mumtī fī t-taṣrīf*. Bde.1-2, hrsg. Muḥammad 'Abd al-Ḥamid. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabiyy. 1955.
- (Ibn Ya'īṣ, *Šarḥ*) = Muwwafaq ad-Dīn Ya'īṣ b. 'Alī Ibn Ya'īṣ (gest. 643/1245). *Šarḥ al-mufaṣṣal*. Bde.1-10. Kairo: Maktabat al-Mutanabbī and Beirut: 'Alam al-Kutub. ohne Jahr.
- (al-Mubarrad, *Muqtaḍab*) = 'Abū l-'Abbās Muḥammad b. Yazīd al-Mubarrad (gest. 285/898). *Kitāb al-Muqtaḍab*. Bde. 1-2. Kairo. 1898.
- (Sībawayhi, *al-Kitāb*) = 'Abū Bišr 'Amr b. 'Uṭmān b. Qanbar Sībawayhi (gest. 180/793). *al-Kitāb*. Bde.1-2, hrsg. Hartwig Derenbourg. Paris: Impremiere Nationale. 1881. (Hildesheim, New York: G.Olms. 1970).
- (az-Zajjājī, *al-Jumal*) = 'Abū l-Qāsim 'Abd ar-Raḥmān b. 'Iṣḥāq az-Zajjājī. *al-Jumal*. Paris. 1957
- (az-Zamaxšārī, *Mufaṣṣal*) = 'Abū l-Qasim Maḥmūd b. 'Umar az-Zamaxšārī (gest. 538/1144). *al-Mufaṣṣal fī 'ilm al-'arabiyya*, hrsg. Muḥammad al-Halabī. Beirut: Dār al-Jīl. ohne Jahr.
- SEKUNDÄRQUELLEN
- Belova, A.G. (1991). „Morfemy v semitskix jazykax (na materiale arabskogo)“. [„Morpheme in den semitischen Sprachen (auf der grundlages des Materials des Arabischen)“]. *Morfema i problemy tipologii*. [Das Morphem und die Probleme der Typologie], hrsg. I.F. Vardul', 177-219. Moskau: Nauka.
- Bobzin, Harmut. (1983). „Zum Begriff der 'Valenz' des Verbs in der arabischen Nationalgrammatik“. *The History of Linguistics in the Near East*, ed. by Cornelis H.M. Versteegh, Konrad Koerner and Hans-J. Niederehe, 93-108. Amsterdam and Philadelphia: J. Benjamins.
- Bohas, Georges und Guillaume, Jean-Patrick. (1984). *Études des théories des grammairiens arabes. Morphologie et Phonologie*. Damascus: Institut Français de Damas.
- Bulygina, T.V. (1982). „K postroeniju tipologii predikatov v russkom jazyke“. [„Zur Typologie der Prädikate im Russischen“]. Seliverstova (1982:7-85).
- Carter, Michael G. (2004). *Sībawayhi*. Oxford: Oxford University Press.
- Dressler, Wolfgang. (1968). *Studien zur verbalen Pluralität*. Iterativum, Distributivum, Durativum, Intensivum in der allgemeinen Grammatik, im Lateinischen und Hethitischen. Wien: Hermann Böhlaus.
- Endress, Gerhard. (1986). „Grammatik und Logik. Arabische Philologie und griechische Philosophie im Widerstreit“. *Sprachphilosophie in Antike und Mittelalter*, hrsg. Burkhard Mojsisch, 163-299. Amsterdam: B.R.Grüner.
- Fischer, Wolfdietrich. (1989). „Zur Herkunft des grammatischen Terminus ḥarf“. *Jerusalem Studies in Arabic and Islam* 12.135-145.
- Frolov, D.V. (2000). *Classical Arabic Verse: History and Theory of 'Arūḍ*. Leiden: E.J. Brill.
- Gabučan, G.M. (1965). „Struktura semitskogo slova (v svjazi s problemoj „vnutrennej fleksii“)“. [„Zur Struktur des semitischen Wortes (im Zusammenhang mit dem Problem „der inneren Flexion“)“]. *Semitskie jazyki*, Bd.2, Teil 1, hrsg. G.Š. Šarbatov, 114-127. Moskau: Nauka.
- (1972). *Teorija artiklja i problemy arabskogo sintaksisa*. [Zur Theorie des Artikels und die Probleme der arabischen Syntax]. Moskau: Nauka.
- (2000). *Arabskoe slovoizmenenie*. [Arabische Flexion]. Habilitationsschrift. Moskau.
- Haarmann, Ulrich. (1974). „Religiöses Recht und Grammatik im klassischen Islam“. *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft*. Supplement II.149-169.
- Karabekyan, S.B. (1984). *Voprosy ritmičeskogo postrojenija arabskoj reči*. [Zur rhythmischen Struktur des Arabischen]. Ph.D. Dissertation. Moskau.
- & Yavrumyan, M.M. (2006). „Ḥarf.“ *Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics (EALL)*, vol. 2, ed. by Kees Versteegh, Mushira Eid, Alaa Elgibali, Manfred Woidich, Andrzej Zaborski, 236-239. Leiden: Brill.
- Levin, Aryeh. (1979). „The Meaning of ta'addā al-'ilā 'ilā in Sībawayhi's al-Kitāb“. *Studia Orientalia Memoriae D.H. Baneth Dedicata*. 193-210. Jerusalem.
- Löschner, Harald. (1971). *Die dogmatischen Grundlagen des Šī'itischen Rechts. Eine Untersuchung zu modernen imamitischen Rechtsquellenlehre*. Erlangener juristischen Abhandlungen. Bd.9. Köln, Berlin, Bonn, München: C.Heymanns.
- Larcher, Pierre. (2003). *Le système verbal de l'Arabe classique*. Publications de l'Université de Provence.

- Leemhuis, Frederik. (1973). „Sibawaih's Treatment of the D Stem“. *Journal of Semitic Studies* 18.238-256.
- Lyons, John. (1980-1983). *Semantik*. Bde.1-2. München: C.H.Beck.
- Melčuk, I.A. (1963). „K voprosu o „vnutrennej fleksii“ v indoevropskix i semitskix jazykax“. [„Zur „inneren Flexion“ in den indoeuropäischen und semitischen Sprachen“]. *Voprosy jazykoznanija* 4.27-40.
- _____. (1976). „Zur „inneren Flexion“ in den indoeuropäischen und semitischen Sprachen“. *Das Wort. Zwischen Inhalt und Ausdruck*, hrsg. Johann Biedermann, 258-287. München: W.Fink.).
- _____. (1998). *Kurs obščej morfologii*. [Kurs allgemeiner Morphologie]. Bd.2. Moskau, Wien: Jazyki russkoj kul'tury.
- Mosel, Ulrike. (1975). *Die syntaktische Terminologie bei Sibawaih*. Inaugural-Dissertation. München.
- Nöldeke, Theodor. (1963). *Zur Grammatik des klassischen Arabisch*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. [1897].
- Owens, Jonathan. (1988). *The Foundations of Grammar: An Introduction to Medieval Arabic Grammatical Theory*. Amsterdam and Philadelphia: J. Benjamins.
- _____. (1990). *Early Arabic Grammatical Theory*. Amsterdam and Philadelphia: J. Benjamins.
- _____. (2000). „Traditional Arabic Grammar“. *Morphology. An International Handbook on Inflection and Word-Formation*, ed. by Geert Booij, Christian Lehmann, Joachim Mugdan. Vol.1, 67-75. Berlin and New York: Walter de Gruyter.
- Saad, George Nehmeh. (1982). *Transitivity, Causation and Passivization: A Semantic-syntactic Study of the Verb in Classical Arabic*. London: Kegan Paul International.
- Sančes, A.A. (1974). „O logičeskix osnovax tradicionnoj arabskoj grammatiki“. [„Zur Logik der traditionellen arabischen Grammatik“]. *Vestnik moskovskogo universiteta. Serija Vostokovedenija* 2.68-74.
- Starinin, V.P. (1963). „Lingvističeskie zametki arabista“. [„Linguistische Notizen des Arabisten“]. *Semitskie jazyki*, Bd.1, hrsg. G.Š. Šarbatov, 72-81. Moskau: Izdatel'stvo vostočnoj literatury.
- _____. (1963a). *Struktura semitskogo slova. Preryvistye morfemy*. [Die Struktur des semitischen Wortes: Abgebrochene Morpheme]. Moskau: Vostočnaja literatura.
- Trubezkoy, N.S. (1977). *Grundzüge der Phonologie*. 6. Auflage. Vandenhoeck & Ruprecht.
- Versteegh, Cornelis H. M. (1977). *Greek Elements in Arabic Linguistic Thinking*. Leiden: E.J. Brill.
- Weiss, Bernard George. (1966). *Language in Orthodox Muslim Thought: A Study of "wad' al-lughah" and its Development*. Ph.D. thesis, Princeton University.
- _____. (1974). „Medieval Muslim Discussions of the Origin of Language“. *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft* 124.33-41.
- Weiss, Josef. (1910). „Die arabische Nationalgrammatik und die Lateiner“. *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft* 64.349-390.
- Xrakovskij, V.S. (1982). „Arabskij jazyk“. [„Arabische Sprache“]. *Kvantitativnaja tipologija jazykov stran Azii i Afriki*. [Quantitative Typologie der Sprachen Asien und Afrika], hrsg. V.B. Kasevič und S.E. Jaxontov, 292-305. Leningrad: Nauka.
- Yavrumyan, M. M. (2010) „The Historical and Modern Knowledge in the Context of Linguistic Technologies: ta'addā 'ilā - Transitivity, Valency or...?“ (in Armenian). *Arabagitakan usumnasirutyunner [Arabic Studies]* 4.121-141. Yerevan: YSU.

ENDNOTEN

¹ Vgl. „wa-kayfa: 'alā 'ayyi ḥālin; wa-'ayna: 'ayyu makānin, wa-matā: 'ayyu hīnin, [...] wa-'ammā xalfa famu'axxaru šay'in, wa-'amāmu: muqaddama-hu, wa-quddāma: bi-manzilāt 'amāmu, wa-fawqa: 'alā šay'in“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 338.14-17).

² Vgl. „wa-bā' al-jarr 'innamā hiyā li-l-'ilzāq wa-l-'ixtilāf, wa-ḍālika qawlu-ka xarajtu bi-zaydin wa-daxaltu bi-hi

wa-darabtu-hu bi-s-sūṭ: 'aldaqata ḍarba-ka 'iyya-hu bi-s-sūṭ“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 331.6-7).

³ Vgl. „fa-'alāmatu l-'iḍmār wa-hiyā l-kāf allatī fī ra'aytu-ka wa-ḡulāmu-ka; wa t-tā' allatī fī fa'al-tu wa-ḡahabtu, wa-l-hā' allatī fī 'alay-hi“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 331.11-12); „wa t-tā' takūnu bi-manzilati-hā wa-hiya allatī fī 'an-ta“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 331.14).

⁴ Vgl. „wa-'inna tawkiḍ li-qawli-hi zaydun munṭaliqun“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 338.19); „wa-'ammā balā fa-tūjibu bi-hi ba'da n-naft“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 339.5); „wa-'ammā 'iḍan fa-jawābun wa-jizā“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 339.8-9); „wa-'an bi-manzilāt alladī takūnu ma'a ṣ-ṣilati

bi-manzilāt alladī ma‘a šilati-hā isman, fa-yašīru yurīdu ‘an yaf‘ala bi-manzilāt yurīdu al-fi‘la kamā ‘anna alladī daraba bi-manzilāt aḍ-ḍarīb“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 336.8-10); „wa-l-wāw allatī takūnu li-l-qasam bi-manzilāt al-bā’, wa-ḍālika qawlu-ka wa-llāhi lā ‘af‘ali“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 331.8).

⁵ Die Symbole bezeichnen: {} - die Grenze der Wortstruktur (binā’); [] - die Grenze des *ḥarf al-‘i-rāb*; ^{u,a,i} - die -u Flexion (*raf* ~ *Nominativ*), -a Flexion (*naṣb* ~ *Akkusativ*) und -i Flexion (*jarr* ~ *Genitiv*); .. - die Grenze der ḥarfe, als .Konsonant + kurzer Vokal. (=KV) bzw. .Konsonant + Vokallosgkeit. (=KØ).

⁶ In (Sančes 1974:71) wird auch die Schreibweise der Nunation aufgrund dieser konventionellen Deutung erklärt.

⁷ Das Merkmal der Diptota ist das Fehlen des auslautenden Segments /n/ und Zusammenfallen der Genitiv- und Akkusativendungen (in den indeterminierten Nomina). Für die Erklärung der indeterminierten Diptota-Formen im Rahmen eines allgemeinen Paradigmas des bestimmten Artikels wird in (Gabučan 1972:179ff.; 198-206) der Begriff *Null-Tanwīn* eingeführt.

⁸ Vgl. „fa-ṣtaḡalū t-tanwīn fi-hi kamā ṣtaḡalū-hu fi l-‘af‘āl wa-‘aradū ‘an yakūna fi ṣtiḡāl ka-l-fi‘l ‘id kāna miṭla-hu fi l-binā’ wa-z-ziyāda“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 1.3-5).

⁹ Siehe z.B. (al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 13.1-2) wo betont wurde, dass auch die Variation der sog. kurzen Vokale (*ḥarakāt*) in den Wortbildungsprozessen relevant sein kann.

¹⁰ Vgl. „wa-za‘ama al-Xalīl ‘anna l-faṭḥa wa-l-kaṣra wa-ḍ-ḍamma zawā‘idy wa-hunna yalḥaḡna l-ḥarfa li-yūsala ‘ilā t-takallum bi-hi, wa-l-binā’u huwa s-sākinu alladī lā ziyādata fi-hi“ ~ ‘al-Xalīl behauptete, dass [die Vokalisierung] *faṭḥa* /-a/, *kaṣra* /-i/ und *ḍamma* /-u/ als Zusätze gelten, die zu den *ḥurūf* [Konsonanten] hinzugesetzt werden um ihre Aussprache zu ermöglichen. *al-binā’* [die unmarkierte Form der *ḥurūf* oder die *ḥarfstruktur*] ist das Vokallose, das keine [vokalischen] Zusätze mehr hat“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 342.21-23).

¹¹ Über das Bedeutungskriterium bei der Deutung des ‘aṣl und *binā’*, und über die Unterscheidung zwischen der Bedeutung, die die sog. Wurzel hat (*ma‘nā I*) und der Bedeutung, die die Struktur in die Wurzel bringt (*ma‘nā II*), siehe (Bahas & Guillaume 1984:23-31), (Owens 1988:96ff.). Eine Deutung des ‘aṣl als „Kernstamm oder Wurzelstamm“, d.h. „ein gemeinsames Element, abgesondert durch den Vergleich verwandter Wörter in einer (paradigmatischen) Reihe, das eine gewisse gemeinsame Bedeutung allen diesen Wörtern vermittelt“, siehe (Gabučan 1965:123-124). Eine Diskussion, ob diese Wurzel (Kernmorphem oder Wurzelstamm) im Arabischen (und in den semitischen

Sprachen im Allgemeinen) nur konsonantisch oder konsonantisch-vokalisches ist, siehe (Belova 1991).

¹² Vgl. *taḍ‘īf* als ‘wiederholte Aussprache eines Lautes von derselben Artikulationsstelle’ ~ ‘*yasta‘milū ‘alsinata-hum min mawḍi‘in wāḥid, tumma ya‘ūdū la-hu’* (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 443.15-16), wo meist das zweite und das dritte Radikal ~ ‘*aynu-hu wa-lāmu-hu min mawḍi‘in wāḥid’* (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 443.18) identisch sind.

¹³ Der *ḥarf al-madd* genannte lange Vokale ā ~ ‘*alif* interpretiert die ALT meist als ein Konsonant, der nur dem kurzen Vokal *faṭḥa* - a folgen kann (siehe auch Bohas & Guillaume 1984:256ff.; Owens 1988:94).

¹⁴ Unterschiedliche Beschreibungsmodelle sind unter anderem zu finden in (Starinin 1963:72-81), (Starinin 1963a), (Melčuk 1963), (Xrakovskij 1982), wo für die Beschreibung dieser Segmente wort- oder stammbildenden *Infixe*, *Diffixe* (*Transfixe*), *Konfixe* (*Zirkumfixe*) abgesondert sind.

¹⁵ Eine Darstellung der Augmentation im Arabischen als eine bestimmte Art der Affigierung siehe (Melčuk 1976:258-287). Zur Möglichkeit der Deutung der Begriffe *zā‘idatān muftariqatān* und *zā‘idatan mujtami‘atan* als diskontinuierliche und kontinuierliche Affixe siehe (Gabučan 1965:124).

¹⁶ Vgl. „ka-ḍālika *tafalu wa-naḡalu wa-‘afalu wa-yaji’na* kullu-hunna ‘alā miṭāl *yafalu*“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 361.18-19) und „kamā *yaji’ tufalu wa-nufalu wa-‘ufalu* fi kull fi‘l ‘alā miṭāl *yufalu ya’nī fi ḍammāt al-yā’*“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 361.19-20). Laut Sībawayhi gibt es nur eine Position am Anfang des Imperfektstammes, welche mit verschiedenen vier Augmenten realisiert werden kann. Anscheinend sollte man die Anfangsposition und nicht jedes einzelne Segment von *ḥurūf al-muḍāra‘a* - /‘/, /t/, /y/ und /n/ im Status von *zā‘id* betrachten. Trotz der Tatsache, dass jedes neue Augment in der ALT gleichzeitig auf Entstehung einer neuen Struktur (*binā’*) hinweist, bleiben die Strukturen ‘aFʿaL, taFʿaL, yaFʿaL und naFʿaL nur vier verschiedene Varianten der gleichen KvFʿvL. Vgl. hierzu den Begriff der morphophonologischen Subklasse in (Owens 1988:72).

¹⁷ Vgl. „wa-‘ammā mā jā’a min-hu [min al-kalim] ba‘da ḥarf alladī jā’a bi-hi la-hu ‘alāmat al-‘idmār wa-hiya [...] wa-t-tā’ alladī fi *fa‘al-tu wa-ḍaḡab-tu*“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 331.10-11). Solch eine Reinterpretation ist anscheinend durch die in dieser Hinsicht relevante syntaktische Theorie des Nominal- bzw. Verbalsatzes und durch die Erklärung der Rektionsverhältnisse zwischen den Satzgliedern bedingt. Die Deutung des Segments ‘- als Pronomen in ‘a-falu wird diese Verbalform als eine zweigliedrige syntaktische Einheit bestimmen, welche aus den verbalen (fi‘l) und (pro)nominalen (fā‘il) syntaktischen Positionen besteht, genauso wie *fa‘al-tu*. In diesem Fall soll aber das Beschreibungsmodell die Reihenfolge (Pro)Nomen - Verb in ‘a-falu strukturell als ein Nominalsatz betrachten.

Diese Annahme wird weder mit den allgemeinen syntaktischen Vorstellungen von der Satzstruktur noch mit den morphologischen Vorstellungen von der Struktur des Verbs übereinstimmen. (Owens 1988:83-85).

¹⁸ Vgl. die morphologische Analyse der Form *ḤawQaLa* und die Idee der mehrstufigen morphologischen Analyse oder der *doppelten Hinzufügung (Erweiterung) bei Sībawayhi* und den späteren Grammatikern (Ibn Yaʿīš, *Šarḥ VII*, 155.24-156.10; al-Astarābādī, *Šarḥ I*, 54.5-10; 55.1-9): *laḥiqa*: „mā laḥiqat-hu az-zawāʿidu min banāt at-talāta“ als ¹(HQL+/w/) vs. *alḥaqa*: „wa-ʿulḥiqa bi-banāt al-ʿarbaʿa“ als ²((HQL+/w/)) ⇒ *DaḥRaja* (Sībawayhi, *al-Kitāb II*, 364.12).

¹⁹ Vgl. Sībawayhi (*al-Kitāb II*, 364.12-13), wo der Begriff *ʿilḥāq* als „[Erweiterung des dreiradikalen Stammes als] Anschließern an das virreadikalige Musterstamm“ (*ʿulḥiqa bi-banāt al-ʿarbaʿa*) und „Imitation des morphemischen Baus [des vierradikalen Musterstammes]“ (*šarat az-ziyādatu bi-manzilat mā huwa min nafsi l-ḥarf*) gedeutet wird, und wo das Augment in der dreiradikalen erweiterten Stamm „im Status“ (*bi-manzila*) eines anderen Elements bzw. Radikals im morphemischen Bau des vierradikalen Musterstammes fungiert.

²⁰ Es wird zwischen zwei unterschiedlichen Verzeichnissen der Glieder dieses distributiven tašrīf-Paradigmas differenziert: Das verbale Paradigma besteht aus den Formen des *Perfekts*, des *Imperfekts*, des *Imperativs*, der *Partizipien Aktiv* und *Passiv*, des *Verbalnomens*; das nominale Paradigma - aus den Formen des *Singulars*, des *Diminutivs* und des *gebrochenen Plurals* (falls vorhanden). Vgl. „li-yašīra dālika t-tarkīb bi-tilka z-ziyāda miṭl kalimatin uxrā fi ʿadadi l-ḥurūf wa-ḥarakāti-hā l-muʿayyana wa-s-sakanāt, kullu wāḥid fi miṭl makāni-hi fi l-mulḥaq bi-hā, wa-fi tašārifi-hā: min al-māḍi wa-l-muḍāriʿ wa-l-ʿamr wa-l-mašdar wa-sm al-fāʿil wa-sm al-mafūl ʿin kāna l-mulḥaq bi-hi fi lan rubāʿiyyan; wa-min at-tašgīr wa-t-taksīr ʿin kāna l-mulḥaq bi-hi ismān rubāʿiyyan lā-xumāsiyyan“ (al-Astarābādī, *Šarḥ I*, 52.8-12).

²¹ Vgl. „jadwal al-wāw fi-hi zāʿida mulḥiqa bi-jaʿfar, wa-qad qīla *jidwal* bi-kasri al-jīm fa-l-wāw fi hādā mulḥiqat la-hu bi-bināʿ *dirham wa-hijraʿ wa-hibla*“ (Ibn Jinnī, *Munšif I*, 13.16-17) oder „fa-mā zīda li-l-ʿilḥāq kaṭīr min-hu *kawṭar wa-šayraf* fa-l-wāw wa-l-yāʿ fi-himā zāʿidatāni li-ʿanna-humā min *al-kaṭra wa-š-šarf* wa-humā mulḥaqāni bi-jaʿfar wa-salḥab“ (Ibn Jinnī, *Munšif I*, 13.14-15).

²² Vgl. ähnliche Vorstellungen von der Produktivität, als eine von den mehreren Konstruktionsmerkmalen der Sprache in (Lyons 1980:189): „Unter Produktivität, so wie wir den Terminus verwenden werden, wird die Eigenschaft des Sprachsystems verstanden, die muttersprachliche Sprecher befähigt eine unbestimmt

große Zahl von Äußerungen, auch solche Äußerungen, die sie nie zuvor angetroffen haben, zu *konstruieren* und zu *verstehen*.“ [Hervorhebung d. Verf.].

²³ Vgl. „yakūn ʿalā ḍarbayn; ḍarbun bi-takrīr ḥarfin min nafsi l-kalima li-tulḥiqa bi-ḡayri-hā, wa-l-ʿaxar yakūnu bi-ziyādat ḥarfin min ḡayr jins ḥurūfi-hā. [...] wa-huwa mā ʿalḥaqa bi-ziyāda min ḥurūfi z-ziyāda allatī hiya ʿal-yawma *tansā-hu*“ (Ibn Yaʿīš, *Šarḥ VII*, 155.8-9/155.14).

²⁴ Vgl. „fa-šāra muwāzinan la-hu fi ḥarakāti-hi wa-sakanāti-hi wa-miṭli-hi fi ʿadad al-ḥurūf, wa-lā yudḡamu l-maṭalān fi-hi kamā iddaḡamā fi *šadda wa-madda* laʿilā tabṭula l-mūwāzana, fa-yakūnu naqḍan li-l-ḡaraḍ min al-ʿilḥāq (wa-hādā l-qabīl min al-ʿilḥāq muṭṭarid wa-muqīs ḥattā law idḍatara sājiʿ ʿaw šāʿir ʿilā miṭl *ḍarbaba* wa *xarjaja jāza* la-hu ʿistiʿmāla-hu wa-ʿin lam yasmaʿ-*hu* min al-ʿarab li-kaṭrat mā jāʿ anhum min dālika“ (Ibn Yaʿīš, *Šarḥ VII*, 155.11-14). Eine Diskussion über die systembezogene Relevanz der Unzulässigkeit der ʿidḡam-Regel für die Erklärung der Begriffe „mūwāzana“ und „ʿilḥāq-Erweiterung“; und über die Relevanz der Beispiele *šadda* und *madda* in diesem Kontext siehe (Bohas & Guillaume 1984:109ff.).

²⁵ Vgl. eine dem az-Zamaxšarī ähnliche Deutung des Begriffs *muwāzana* bei Ibn al-Ḥājjib: „wa-laysa *staxraja* muwāzin li-*ḥranjama*, li-ʿanna-nā lam naʿnī bi-l-mūwāzana šūrat ḥarakāt wa-sakanāt, wa-ʿinnamā ʿanaynā bi-hi wuqūʿ al-fāʿ wa-l-ʿayn wa-l-lām fi l-farʿ mawqīʿa-hā fi l-ʿaṣl al-mulḥaq bi-hi; wa-z-ziyāda, ʿin kānat ṭamma ziyāda li-ḡayr al-ʿilḥāq, fa-lā budda min al-mumāṭala fi l-mulḥaq; wa-*staxraja* bi-n-nisbat ʿilā *iḥranjama* ʿalā xilāf mā ḍakarnā-hu fi l-ʿaṣliyya wa-z-ziyāda jamʿān; ʿammā l-ʿaṣliyya fa-huwa ʿanna l-xāʿ wa-hiya fāʿ wuqīʿat mawqīʿ an-nūn az-zāʿida fi l-ʿaṣl, wa-laysa dālika fi miṭl al-mulḥaq; wa-ʿammā bi-tibār az-zāʿid fa-huwa ʿanna n-nūn wāqīʿa fi l-ʿaṣl baʿda l-fāʿ wa-l-ʿayn wa-laysa fi l-farʿ nūn fi mawḍiʿi-hā wa-lā fi ḡayri-hi“ (Ibn al-Ḥājjib, *Idāḥ II*, 117.5-13).

²⁶ Vgl. „wa-dālika ʿan yakūna al-ḡaraḍ min az-ziyāda taktīra l-kalima li-tulḥiqa bi-r-rubāʿi, lā li-ʿifādat maʿnā tawassuʿan fi l-luḡa“ (Ibn Yaʿīš, *Šarḥ VII*, 155.6). Die Augmentation (*ziyāda*) betrachtet Ibn Yaʿīš auch einerseits rein *systembezogen* oder *nur semiotisch belastet (al-ḡaraḍ)* als eine *formale Veränderung der Wortstruktur (taktīr al-kalima li-tulḥiqa bi-r-rubāʿi)*; und andererseits *semantisch belastet (al-ḡaraḍ)* als *tawassuʿ al-luḡa* ~ *ʿAusdehnung des Wortschatzes*. Der Begriff „mūwāzana“ ist auch in dieser Hinsicht (*al-ḡaraḍ*) irrelevant und stellt nur eine Regel dar, die bloß auf die Übereinstimmung der Silbenstrukturen zweier oder mehrerer verglichenen Modellstrukturen hinweist ~ „wa-dālika ʿanna l-muwāzana lam takun al-ḡaraḍ [...] wa l-mūwāzana ḥuṣilat bi-ḥukmi l-ittifāq“ (Ibn Yaʿīš, *Šarḥ VII*, 155.7-8).

²⁷ Eine ähnliche Differenzierung zwischen den Funktionen der Augmentation, aufgebaut nach dem Kriterium *ʿilḥāq*, findet man auch bei al-Astarābādī „az-

ziyāda qad takūnu li-l-’ilḥāq bi-’aṣlin wa-qad lā takūnu“ (al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 52.6).

²⁸ Vgl. „wa-lam yurad bi-hādīhi wa-mā ’ašbahu-hā ’illā imtidād aš-ṣawt wa-t-takṭīr bi-hā, wa-li’anna-hum kaṭīran mā yaḥtajūna ’ilā l-madd fī kalāmi-him li-yakūna l-madd [~ ‘Ausdehnung’] iwaḍan [~ ‘Kompensation’] min šay’ qad ḥadafū-hu [~ ‘Elision’]; aw al-līn [~ ‘Weichheit’] aš-ṣawt fī-hi“ (Ibn Jinnī, *Munṣif* I, 14.6-8).

²⁹ Vgl. „iftaḡara [als Resultat der Koordinierung] [...]’a-lā tarā ’anna l-māḏī [die grammatische Kategorie] min ḥādā l-lafz [als Lexem mit einer Bedeutung ‘arm sein’ und Kernmorphem FQR] lam yuntaq bi-hi ’illā ’alā miṭāl ifta’ala [ein konkreter morphemischer Bau] wa-z-ziyāda lāzima la-hu [die Funktion der Augmentation in diesem konkreten morphemischen Bau] wa-hiya al-hamza wa-t-tā’ fī ’awwali-hi [die Augmente und ihre Positionierungen]“ (Ibn Jinnī, *Munṣif* I, 15.16-17).

³⁰ Zur Diskussion, ob diese Elemente in der ALT immer als „diskrete Segmente“ verstanden worden sind, siehe (al-Anbarī, *Insāf* I, 33-39). Diese Diskussion ist mit den sog. unterschiedlichen „morphemischen Darstellungstheorien“ der ALT eng verbunden.

³¹ Vgl. „al-kalām huwa al-murakkab min kalimatayn ’usnidat ’iḥdāhuma ’ilā al-’uxrā wa-ḍāka lā ya’tī illā fī ismayn ka-qawlika zaidun ’axūka wa-bašr šāhibuka ’aw fī fi’l wa-ism naḥw ḍaraba zaidun wa-ḥalaqa bakr wa tusamma al-jumla“ (az-Zamaxšarī, *al-Mufaṣṣal*, 6.3-5).

³² Unter der *Paradigmatisierung* wird die Aufzählung aller einzelnen Formen des distributiven tašrīf-Paradigmas jedes einzelnen Verbs verstanden. Dieses beinhaltet die Formen des Perfekts (PERF), des Imperfekts (IMPERF), der Partizipien Aktiv (PA) und Passiv (PP), des Verbalnomens (Vn).

³³ Vgl. „wa-qālū fī ’ašyā’ qaruba ba’ḍu-hā min ba’ḍ fa-jā’ū bi-hi ’alā (miṭāl wāḥid) [...]“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 227.11-12); „mimma taqārabat ma’ānī-hi fa-jā’ū bi-hi ’alā miṭāl wāḥid naḥw [...]“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 227.17-18); „wa-l-’arabu mimma yabnūna l-’ašyā’ ’idā taqārabat [al-ma’ānī] ’alā binā’in wāḥid“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 228.1); „min al-mašādir allatī jā’at ’alā miṭālin wāḥid ḥīna taqārabat al-ma’ānī [...]“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 228.15-16).

³⁴ Vgl. „wa-’innamā katabnā min at-ṭalāṭa wa-mā jāwaza-hā ḡayri mutamakkin al-kaṭīra al-isti’ māl min al-’asmā’ wa-ḡayri-hā alladī takallama bi-hi al-’amma li-’anna-hu ’ašaddu tafsīran, wa-ka-ḍālika al-wāḍiḥu ’inda kull ’aḥad huwa ’ašaddu tafsīran li-’anna-hu yūḍaḥu bi-hi al-’ašyā’u, fa-ka-’anna-hu tafsīru tafsīrin; ’a-lā tarā ’an law ’anna ’insānan qāla mā ma’nā ’ayyāna fa-qulta matā kunta qad ’awḍaḥta; (wa-’idā qāla mā ma’nā matā qulta fī ’ayyi zamānin fa-sā’ala-ka ’an al-wāḍiḥ šaqqā ’alay-ka ’an tajī’a bi-mā tūḍiḥu bi-hi al-wāḍiḥa)“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 339.13-18).

³⁵ Der Schwerpunkt der Diskussion liegt auf der Frage, worauf sich der Terminus technicus *ta’addā* bezieht:

- Als ein *morphosyntaktisches Phänomen* auf den grammatischen Effekt, den ’amal (Rektion) einer ausschließlich auf das Verb beschränkten Subgruppe der Spracheinheiten: *ta’addā* ~ ‘den Akkusativ (*našb*) regieren’ (Levin 1979, Bobzin 1983:95);

- oder als ein *semantisches Phänomen* auf die im Verb ausgedrückten Handlung als solche (Versteegh 1977:82-83). Wobei die Handlung (*fi’l*) in der ALT breiter gedeutet ist, als ‘die im Verb durch ihr Verbalnomen bezeichnete Aktion’ bzw. ‘das, was durch das entsprechende Verbalnomen paraphrasiert werden kann’ (Sībawayhi, *al-Kitāb* I, 10.19; 11.7).

Diese beiden Ansatzpunkte des Begriffs *ta’addā*: *Rektion* vs. *Transitivität* werden in (Owens 1988:168-172) kritisch behandelt und die Letztere folgendermaßen dargestellt: „*Ta’addā* for Sībawayhi involves two nouns with some sort of “action” (of an unspecified sort; one cannot rule out the action of determining case form) passing (or failing to) between them. In a relation of ’amal “governance”, by contrast, nothing is said to move between the governor and governed.“ (Owens 1988:172).

³⁶ Der Begriff „Handlung“ (*fi’l*) ist in der ALT breiter gedeutet, als ‘die im Verb durch ihr Verbalnomen bezeichnete Aktion’ bzw. ‘das, was durch das entsprechende Verbalnomen paraphrasiert werden kann’ (Sībawayhi, *al-Kitāb* I, 10.19; 11.7).

³⁷ Auf die Idee eines solchen Kalküls der Verben ist das Kapitel „Über alle Verben, welche über dich [Subjekt] auf Etwas [Objekt] hinausgehen“ ~ *ḥādā bāb ’ilm kull fi’lin ta’addā-ka ’ilā ḡayri-ka*“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 239-240; §437) aufgebaut.

³⁸ Vgl. *ḥašadtu-hu ḥašdan wa-qaṭa’u-hu qaṭ’an* ’innamā turīdu l-’amal lā ’intihā’ al-ḡāya’ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 227.16-17).

³⁹ Vgl. „lā budda ’an yakūna l-maf’ūl al-’awwal fā’il bi-t-ṭānī, ’a-lā tarā ’anna-ka ’idā qulta ’aṭaytu zaydan dirhaman, fa-zayd fā’il fī l-ma’nā li-’āna-hu ’āxiḍu d-dirhām“ (Ibn Ya’īš, *Šarḥ* VII, 63.20-21).

⁴⁰ Vgl. „fa-huwa yaqa’u ’alā mā kāna ’amalan mar’iyyan wa l-murād bi-l-mar’ī mā kāna muta’addiyan fī-hi ’ilāj min alladī yūqī’u-hu bi-llaḍī yūqa’u bi-hi fa-yušāhad wa-yurā, wa-ḍālika naḥw ḍaraba wa-qatala wa-naḥw-humā mimma kāna ’ilājan mar’iyyan; wa-qālū fī ḡayr al-mar’ī šakara wa-madaḥa“ (Ibn Ya’īš, *Šarḥ* VII, 157.1-2). Ob die Formulierung *yušāhad wa-yurā* ~ ‘beobachten und sehen’ hier auf die „Sichtbarkeit“ der *’ilāj-Handlung* oder auf die Gegenüberstellung *durativ* vs. *punktuell* hinweist, lässt sich nicht genauer ermitteln.

⁴¹ Über die „instrumentale“ Deutung des Begriffs *’ilāj* siehe (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 267.5-8).

⁴² Diese Behauptung ist eine weitere Formulierung der „inhaltsbezogenen“ Definition des Begriffs „Transitivität“, die man bei al-Astarābādī in Hinblick auf die Zustandsverben findet. Die Zustandsverben stellen laut al-Astarābādī solche Situationen dar, wo die im Verb ausgedrückte Aktion oder Eigenschaft nur mit dem

hierarchisch ersten Partizipanten dieser Situation verbunden ist. Vgl. „wa-fa'ila fī hādīhi l-ma'ānī l-maḍkūra kulli-hā lāzim, li-'anna-hā lā tata'allaqu bi-ḡayr man qāmat bi-hi“ (al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 73.8-9).

⁴³ Vgl. „al-kaṭīr naḥw min al-'azīm fī l-ma'nā 'ilā 'anna hādā fī l-'adad“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 236.12-13).

⁴⁴ Vgl. „aṭ-ṭūl fī binā' ka-l-qubḥ wa-huwa naḥw-hu fī l-ma'nā li-'anna-hu ziyāda wa-nuqṣān“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 236.16-17).

⁴⁵ Vgl. „fa-'aṣl hādā kulli-hi al-'adīl, 'a-lā tarā 'anna-ka taqūlu min hādā kulli-hi fā'altu-hu“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 238.4).

⁴⁶ In der Aspektologie spricht man bei diesem Fall über eine Gegenüberstellung 'Versuch' vs. 'Erfolg' (Bulygina 1982:63).

⁴⁷ Vgl. „wa-mimmā lā yakūnu 'ilā fa'ala 'idā kāna l-fi'l bayna 'itnayn ka-qāṭaltu-hu wa-šātamtu-hu, fa-'idā ḡalaba 'aḡadu-humā kāna fī'lu-hu 'alā fa'ala yafulu“ (Ibn Ya'īṣ, *Šarḥ* VII, 157.7-8).

⁴⁸ Vgl. „wa-mimmā yaxtaṣṣu bi-hādā l-bāb bi-ḡamm muḍārī'i-hi [yafulu] bābu muḡālaba, wa-na'nī bi-hā 'anna yaḡlubu 'aḡad al-'amrayn al-'āxar fī ma'nā l-maṣḍar, fa-lā yakūnu 'idān 'illā muta'addiyan. naḥw kārāma-nī fa-karamtu-hu 'akrumu-hu: 'ay ḡalabtu-hu bi-l-karam wa-xāsama-nī fa-xaṣamtu-hu 'axsumu-hu, wa ḡālaba-nī fa-ḡalabtu-hu 'aḡlubu-hu, wa-ḡad yakūnu l-fi'l min ḡayr hādā l-bāb ka-ḡalaba, xaṣama wa-karuma, fa-'idā qaṣadta hādā l-ma'nā naqalta-hu 'ilā hādā l-bāb“ (al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 70.12-16).

⁴⁹ Vgl. „laysa bāb al-muḡālaba qiyāsan bi-ḡaytu yajūzu la-ka naqla kull luḡa 'aradta 'ilā hādā l-bāb li-hādā l-ma'nā; qāla Sībawayhi: wa laysa fī kull ṣay' yakūnu hādā, 'a-lā tarā 'anna-ka lā taqūlu nazā'a-nī fa-naza'tu-hu 'anzu'u-hu, ustigniya 'an-hu bi-ḡalabtu-hu wa-kaḍā ḡayru-hu, bal naqūlu: hādā l-bāb masmū' kaṭīr“ (al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 71.10-13).

⁵⁰ Vgl. „maf'ūl li-ma'nā l-ja'l alladī ustufīda min al-hamza“ (al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 86.3-4) und „fa-'in kāna l-fi'l at-ṭulāṭī ḡayr muta'addī ṣāra bi-l-hamza muta'addiyan 'ilā wāḡidin wa-huwa maf'ūl li-ma'nā l-ḡamza - 'ay: al-ja'l wa-t-taṣyīr“ (al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 86.4-6). Über die „Bedeutung“ des Augments /' bei der Behandlung der Transitivität (ta'diya) siehe auch (Ibn Ya'īṣ, *Šarḥ* VII, 64.26ffg.).

⁵¹ Vgl. „wa-hiya 'an yuj' ala mā kāna fā'ilan li-l-lāzim maf'ūlan li-ma'nā l-ja'l; fā'ilan li-'aṣli l-ḡadaṭ 'alā mā kāna“ ~ 'das, was das Subjekt (fā'il) des intransitiven Verbs ist, wird das Objekt (maf'ūl) der ja'l gemacht; dieses Objekt bleibt als Subjekt (fā'il) des Ausgangsereignisses' (al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 86.3).

⁵² Im letzten Fall wird die syntaktische Konstruktion unabhängig und sekundär zur Valenzderivation gesehen.

⁵³ Über die Unterscheidung zwischen den 'the bringing about of a state' bei ḡazantu und 'the bringing about of a process' bei 'aḡzantu siehe (Saad 1982:72ff.). P. Larcher

behandelt die „faktitiven“ ḡazana, naqaṣa in zwei Perspektiven: Morphologischen - „c'est la vocalisation de la seconde radicale du verbe de base, marque de diathèse“ und syntaktischen - „Un verbe de base peut s'employer soit intransitivement soit transitivement“ (Larcher 2003:40ff.). Vgl. hierzu auch Sībawayhi, wo er die „gleichbedeutenden“ (wa-l-ma'nā wāḡid) ḡazina und ḡazantu-hu im Hintergrund der Begriffe „Kausativität bzw. Transitivität“ behandelt: „wa-yuqāl 'abāna ṣ-ṣay'u nafsu-hu wa-'abantu-hu wa-stabāna wa-stabantu-hu wa-l-ma'nā wāḡid, wa-ḡā hunā bi-manzilāt ḡazina wa-ḡazantu-hu“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 251.15-16). Der einzige (semantische) Unterschied zwischen den beiden Verben stellt die Möglichkeit der unterschiedlichen Markierungen der Bedeutungskonstituente 'kausativ; (transitiv)', entweder als 'kausativ-, (transitiv-)', ('aṣ-ṣay' nafsu-hu') oder als 'kausativ+, (transitiv+)'; Vgl. „ḡazina min ḡazantu-hu“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 248.15) ~ 'ḡazina: ḡazantu-hu; kausativ-'.
⁵⁴ Vgl. „wa-miṭla ḡālika ṣatira r-rajulu wa-ṣartu 'ayna-hu, fa-'idā 'aradta taḡyīr ṣatira r-rajul lam taqul 'illā 'aṣartu-hu [...] wa-'idā qāla ṣartu 'ayna-hu fa-huwa lam ya'riḍ li-ṣatira r-rajul“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 248.15-17).

⁵⁵ Eine Diskussion dieser Bedeutung als „factitifs implicitement réfléchis“ auf dem Beispiel des 'aslama ~ 'sich in den Willen Gottes ergeben ('aslama 'amra-hu 'ilā llāh), d.h. Muslim werden' siehe in (Larcher 2003:61).

⁵⁶ Vgl. „yarja'u ma'nā-hu [fassaqtu-hu] 'ilā t-ta'diya, 'ay: ja'altu-hu fāsiqan bi-'an nasabtu-hu 'ilā l-fisq“ ~ 'Die Bedeutung [der fassaqtu-hu] geht an die Kausativität zurück, d.h.: ich machte ihn lasterhaft, dadurch dass ich ihm die Lasterhaftigkeit zuschrieb' (al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 94).

⁵⁷ Vgl. 'yajī fa'ala li-nisbat al-maf'ūl 'ilā 'aṣl al-fi'l wa-tasmiyati-hi bi-hi' (al-Astarābādī, *Šarḥ* I, 94.1-4).

⁵⁸ Vgl. hierzu auch al-Astarābādī „wa-yajī [fa'ala] bi-ma'nā 'amal ṣay'in fī l-waḡti l-muṣtaqq huwa min-hu [...] wa-ṣabbaha: 'ay 'atā ṣabāḡan, wa-massā wa-ḡallasa: 'ay fa'ala fī l-waḡtayn ṣay'an“ (*Šarḥ* I, 95.9-11).

⁵⁹ Die Idee einer solchen Reduzierung behandelt Sībawayhi (*al-Kitāb* II, 252.3-5) als „Inklusion der Konstituente 'fi'la' in die allgemeine Bedeutung 'fu'ūl'. Vgl. „wa-ḡad yadxulu fī hādā at-taxfīf ['die Reduzierung irgendeins allgemeinen semantischen Merkmals bis zum Maß X'] kamā 'annā r-rikba wa-l-jilsa ḡad yakūnu ma'nā-humā fī r-rukūb wa-l-julūs, wa-lakinna bayyanū bi-hā hādā ḡ-ḡarb, fa-ṣāra binā'an la-hu xaṣṣan (kamā 'annā hādā [fa'ala] binā' xaṣṣ li-t-taktīr)“.

⁶⁰ Die Reduzierung wird hier auch als eine „Inklusion der einzelnen Quanten in die kontinuierliche Menge“ betrachtet. Vgl. „kamā 'anna ṣ-ṣūf wa-r-rīḡ ḡad yakūnu fī-hi ma'nā ṣūfa wa-r-rīḡa“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 252.5-6).

⁶¹ Vgl. 'anna fa'altu 'idxālu-hā hā-hunā la-tabayyun al-kaṭīr wa-ḡad yadxulu fī hādā at-taxfīf“ (Sībawayhi, *al-Kitāb* II, 252.2-3).